

Interkantonale Hochschule für Heilpädagogik Zürich
Studiengang Sonderpädagogik
Masterarbeit

**Chancen und Risiken digitaler Lernformen im
Kontext von (In)Equity**
Ein literarisches Review

eingereicht von: Silja Mösch

Begleitung: Monika Wicki

Datum der Abgabe: 21.06.2021

Abstract

Die vorliegende Masterarbeit untersucht den aktuellen Forschungsstand zum chancengerechten Einsatz digitaler Lernmittel in der Schule.

Die Literaturarbeit geht folgenden Fragen nach: «Welche Chancen und Risiken bergen digitale Lernmittel in Bezug auf Equity? Welche Handlungsmöglichkeiten ergeben sich daraus für schulische Fachpersonen?» Dazu wird die Ausgangslage zur Equity-Forschung allgemein und bezüglich digitaler Medien skizziert, es werden aktuelle Studien analysiert und Überlegungen zu den Implikationen der Forschungserkenntnisse für die Praxis angestellt.

Digitale Lernmittel können als Ressource für chancengerechten Unterricht genutzt werden, wenn die Rahmenbedingungen stimmen; eine passende Infrastruktur besteht, Lehrpersonen gut ausgebildet sind und digitale Lernmittel mit einer positiven Haltung didaktisch überlegt in den Unterricht integriert werden.

ABSTRACT.....	1
1 AUSGANGSLAGE.....	4
1.1 EQUITY IM FOKUS	5
1.2 EQUITY UND DIGITALE TECHNOLOGIE – DIE «DIGITAL DIVIDE»	8
1.3 EQUITY UND INFORMATIONSKOMPETENZEN – ICILS 2013	9
1.3.1 ICILS 2013	9
1.3.2 ERKENNTNISSE AUS ICILS 2013 IN BEZUG AUF EQUITY	10
1.4 EQUITY UND HEILPÄDAGOGIK	11
2 INHALT DER ARBEIT	12
2.1 THEORETISCHER BEZUGSRAHMEN	13
2.1.1 SOZIALE UNGLEICHHEITEN VS. CHANCENGERECHTIGKEIT, EQUITY VS. INEQUITY	13
2.1.3 DIGITALE LERNFORMEN	13
2.2 INHALTLICHER ÜBERBLICK	14
3 FORSCHUNGSMETHODIK.....	14
3.1 DESIGN	14
3.2 SAMPLE	14
3.3 VORGEHEN	15
3.4 STICHPROBE.....	15
3.5 ANALYSE	17
3.5.1 QUALITATIVE INHALTSANALYSE	17
4 ERKENNTNISSE AUS DER LITERATUR.....	19
4.1 VORSTELLUNG DER STUDIEN	19
4.1.1 CAMERINI ET AL. (2018)	19
4.1.2 MOORE, VITALE & STAWINOVA (2018).....	20
4.1.3 HEINRICH, DARLING-ADUANA & GOOD (2020)	21
4.1.4 HUBER & HELM (2020)	22

4.1.5 RAFALOW (2020)	23
4.2 ERKENNTNISSE AUS DER QUALITATIVEN INHALTSANALYSE	24
4.2.1 ZENTRALE AUSSAGEN DER EINZELNEN STUDIEN	25
4.2.2 KATEGORIE 1: CHANCEN DIGITALER LERNMITTEL FÜR EQUITY	27
4.2.3 KATEGORIE 2: RISIKEN DIGITALER LERNMITTEL FÜR EQUITY	30
4.2.4 KATEGORIE 3: HANDLUNGSMÖGLICHKEITEN FÜR SCHULISCHE FACHPERSONEN	34
<u>5 DISKUSSION DER ERKENNTNISSE AUS DER LITERATUR</u>	38
5.1 CHANCEN UND RISIKEN VON DIGITALEN LERNMITTELN IN BEZUG AUF EQUITY	38
5.1.1 INFRASTRUKTUR.....	38
5.1.2 AUS- UND WEITERBILDUNG DER LEHRPERSONEN	40
5.1.3 TECHNISCHER UND MEDIENDIDAKTISCHER SUPPORT	41
5.1.4 «BLENDED LEARNING»	42
5.1.5 DIGITAL PLAY UND DER AUFBAU EINER DIGITALKULTUR	42
5.2 HANDLUNGSMÖGLICHKEITEN IN DER SCHULE.....	44
5.2.1 MASSNAHMEN AUF DER EBENE DER SCHULFÜHRUNG	44
5.2.2 MASSNAHMEN AUF DER EBENE DER LEHRPERSON	46
<u>6 FAZIT</u>	48
6.1 BEANTWORTUNG DER FORSCHUNGSFRAGEN	49
6.2 KRITISCHE REFLEXION	49
6.3 SCHLUSSWORT	50
<u>7 LITERATURVERZEICHNIS</u>	52
<u>8 ANHANG</u>	55
8.1 KATEGORIENSYSTEM	55

1 Ausgangslage

Anfang des Jahres 2020 verbreitet sich das Coronavirus Sars-Cov2 rasend schnell über die Welt. Im März wird in der Schweiz der Lockdown beschlossen inklusive der Schliessung der öffentlichen Schulen und der kurzfristigen Umstellung auf Fernunterricht. Dieser Zustand hält bis Mitte Mai an. Dies ist der Kontext, indem die Idee zur vorliegenden Masterarbeit entsteht – ein Kontext, indem Schule plötzlich vermehrt über digitale Arbeitsformen stattfindet.

In diesem Zusammenhang kamen schnell Fragen nach der Chancengerechtigkeit auf. Gelingt es im «Fernunterricht» wirklich alle Schüler*innen angemessen zu erreichen? Sind in allen Familien die Rahmenbedingungen für erfolgreiches Lernen auf Distanz gegeben? Und wenn man davon ausgeht, dass dem nicht so ist – wie kann die Schule ausgleichenden Einfluss nehmen?

Auch im weiteren Verlauf der Pandemie werden solche und ähnliche Fragen breit diskutiert, insbesondere angesichts der sehr unterschiedlichen Massnahmen im Bildungsbereich zwischen den Kantonen, viel mehr noch zwischen den Staaten.

Während die Schweiz nach dem ersten Lockdown die Strategie verfolgt, die obligatorischen Schulen geöffnet zu lassen und den Präsenzunterricht – unter Einsatz von kantonal unterschiedlichen Schutzkonzepten – möglichst lange beizubehalten (dies auch während in der zweiten Infektionswelle die Ansteckungs- und Todesfälle massiv in die Höhe schiessen und diejenigen aus der ersten Welle noch übertreffen) stellen in vielen ihrer Nachbarländer, etwa Deutschland und Österreich, die Schulen zumindest phasenweise wieder auf Fernunterricht um. Gleichzeitig bleiben die obligatorischen Schulen in den USA über Monate hinweg geschlossen und die Schüler*innen lernen ab März 2020 während mindestens eines Jahres ausschliesslich zu Hause, im Englischen «remote» (dt. «fern», «aus der Ferne»), häufig über digitale Kanäle.

Mit ihrer Strategie der Beibehaltung des Präsenzunterrichts fährt die Schweiz also einen global vergleichsweise ungewöhnlichen Kurs, der insbesondere mit dem Argument der Chancengerechtigkeit (auch «Equity», vgl. Kapitel 2.1.1) begründet wird. Der öffentliche Diskurs geht davon aus, dass im Fernunterricht die Chancengerechtigkeit eben nicht gegeben ist, dass Schüler*innen aus sozio-ökonomisch benachteiligten und/oder bildungsfernen Milieus nicht gleichermassen erreicht und gefördert werden können, wie dies im Präsenzunterricht der Fall ist. Diese Einschätzung wird von ersten Erfahrungswerten aus der Fernunterrichtsphase im Frühjahr 2020 scheinbar untermauert.

In der vorliegenden Masterarbeit soll nun der Frage nachgegangen werden, ob und wie sich digitale Lernmittel, wie sie im Fernunterricht eingesetzt werden, tatsächlich auf die Chancengerechtigkeit auswirken. Was sind ihre Chancen, was die Risiken? Dazu werden verschiedene Publikationen aus der Schweiz, Deutschland und den USA zu Rate gezogen, ihre Ergebnisse verglichen und analysiert

mit der Zielsetzung Handlungsmöglichkeiten für die Schule zu definieren, die es erlauben, digitale Lernmittel so einzusetzen, dass sie die Chancengerechtigkeit fördern anstatt ihr zu schaden.

1.1 Equity im Fokus

In der Soziologie sind die sozialen Ungleichheiten ein grundlegend wichtiges Thema, zu dem es viel Forschung und Literatur gibt. Seit zu Beginn der Neuzeit nach der Reformation das Konzept der allgemeinen Schulpflicht entstand, beschäftigen sich Pädagog*innen damit, wie gerecht die Bildungschancen in der Gesellschaft verteilt sind und wie man diese Verteilung ausgleichend beeinflussen könnte. Über diesen Diskurs soll im Folgenden ein kurzer Überblick, insbesondere in Bezug auf die Forschungs- und Rechtslage in der Schweiz gegeben werden um eine Grundlage für die weiteren Überlegungen zu schaffen.

V. Friedeburg (in Mägdefrau & Schumacher, 2002, S. 7-9) beschreibt, dass, während zu Zeiten von Johann Amos Comenius und insbesondere auch später, nach der französischen Revolution, zu Zeiten Condorcets, noch Standesunterschiede das vorherrschende Thema in der Diskussion um soziale Ungleichheit in der Bildung waren, in der Weimarer Republik zwar bereits in der Verfassung festgehalten wurde, dass die wirtschaftliche und gesellschaftliche Stellung, sowie religiöse Überzeugung einer Familie keinen Einfluss auf die Aufnahme eines Kindes in eine Volksschule haben durfte. Im Kontext der sozialen Ungleichheit im Bildungswesen muss für die Zeit der Weimarer Republik jedoch hervorgehoben werden, dass diese neuen Ideale tatsächlich nur für die Grundbildung in der Volksschule galten, während in den weiterführenden Schulen, den Gymnasien und Universitäten weiterhin fast ausschliesslich die gesellschaftlich höheren Schichten lernten. Zudem wurde in dieser Zeit in der Volksschule eine strikte Geschlechtertrennung praktiziert und in den weiterführenden Schulen eine klare Trennung nach Konfession. Während der Zeit des Nationalsozialismus wurden jegliche Fortschritte hin zur Chancengleichheit im Bildungswesen dann wieder zunichte gemacht und in der Nachkriegszeit nur sehr langsam wieder aufgebaut. Erst in den 1960er-Jahren stiessen in Deutschland starke Geburtenjahrgänge und internationale Bildungsexpansion wieder weitreichende Bildungsreformen an.

Naguib (in Haenni Hoti, 2015, S. 29ff.) führt die rechtlichen Regelungen aus, die im schweizerischen Bildungsrecht dem Anspruch auf Chancengerechtigkeit in der Bildung zugrunde liegen. Hier sind insbesondere internationale Verträge zu nennen, die in das schweizerische Recht Eingang fanden, allen voran der UNO-Pakt I (Art. 2 Abs. 2 i.V.m. Art. 13) für wirtschaftliche, soziale und kulturelle Rechte. Dieses Übereinkommen verpflichtet die Schweiz dazu, «effektive Massnahmen zum Diskriminierungsschutz zu formulieren» (Naguib in Haenni Hoti, 2015, S. 29) und in diesem Zusammenhang auch das Recht auf Bildung ohne Diskriminierung auszuüben, wobei alle Formen der Diskriminierung aufgrund von Rasse, Hautfarbe, Geschlecht, Sprache, Religion, politischer und sozialer Herkunft, Vermögen, Geburt oder sonstigem Status gemeint sind.

Weiterhin als wichtige rechtliche Grundlage zu erwähnen ist die schweizerische Bundesverfassung (BV) deren Bestimmungen für die gesamte Rechtsordnung gelten und die in Artikel 8 Absatz 2 festhält:

Niemand darf diskriminiert werden, namentlich nicht wegen der Herkunft, der Rasse, des Geschlechts, des Alters, der Sprache, der sozialen Stellung, der Lebensform, der religiösen, weltanschaulichen oder politischen Überzeugung oder wegen einer körperlichen, geistigen oder psychischen Behinderung.

Das Recht auf Chancengerechtigkeit im Bildungswesen ist im engeren Sinne also eine staatliche, kantonale und private Pflicht, Diskriminierung zu unterlassen und wo immer möglich präventive Massnahmen gegen strukturelle Diskriminierung zu ergreifen.

Stellt man sich nun die Frage, ob die Schweiz dieser Pflicht erfolgreich nachkommt, lohnt sich ein Blick in die von der internationalen Bildungsforschung, insbesondere auch der OECD, gross angelegten, regelmässigen Vergleichsstudien (z.B. PISA). Haenni Hoti (2015, S.7) weist daraufhin, dass diese Vergleichsstudien in den letzten zwanzig Jahren immer wieder Verletzungen des Equity-Prinzips illustrierten und in diesem Bereich Fragen aufwarfen, wie etwa der Einfluss von sozio-ökonomischer Herkunft oder Migrationshintergrund auf die schulischen Leistungen, «der sich insbesondere in segmentierten und auf Selektion ausgerichteten Bildungssystemen manifestiert». Während in der schweizerischen Bildungslandschaft heutzutage zwar die Maxime der Inklusion als erstrebenswert gilt und verfolgt wird, lässt sich doch weiterhin eine signifikante Ausrichtung auf Prinzipien der Selektion – vor allem in der obligatorischen Schule – beobachten, die nahelegen, dass entsprechende Effekte wohl auch weiterhin unsere Bildungslandschaft beeinflussen.

Mit dieser Thematik beschäftigt sich denn seit 2006 auch die Schweizerische Koordinationsstelle für Bildungsforschung (SKBF) mit der Publikation des alle vier Jahre erscheinenden «Bildungsberichts Schweiz». Dieser wird vom Staatssekretariat für Bildung, Forschung und Innovation (SBFI) und der Konferenz der kantonalen Erziehungsdirektoren (EDK) gemeinsam in Auftrag gegeben.

Im aktuellen «Bildungsbericht Schweiz» von 2018 werden für die obligatorische Schulzeit mehrere bedeutsame Effekte auf die Chancengerechtigkeit beschrieben. So ist beispielsweise bekannt, dass frühkindliche Bildung, Betreuung und Erziehung bereits vor Schuleintritt die Bildungschancen benachteiligter Kinder erhöhen kann (vgl. Wustmann Seiler & Simoni, 2016 in SKBF, 2018, S. 74). Die Kosten von ausserschulischen Betreuungsangeboten in der Schweiz sind aber im Vergleich mit unseren Nachbarländern zwei- bis dreimal höher – dies, weil sich der Staat hier geringere finanzielle Unterstützung bereitstellt. Eine solch hohe finanzielle Hürde benachteiligt natürlich tendenziell Familien mit einem tieferen sozio-ökonomischen Status. Weiterhin sind bereits beim Schuleintritt «Unterschiede zwischen einheimischen Schülerinnen und Schülern einerseits und Schülerinnen und Schülern mit Migrationshintergrund andererseits» festzustellen, insofern als dass Kinder mit einer von der Schulsprache abweichenden Muttersprache und geringeren familiären Ressourcen häufig verzögerte Schulkarrieren aufweisen und dies bereits im dritten Schuljahr, weil sie entweder bereits einen zurückgestellten Eintritt in den Kindergarten erleben oder im Laufe ihrer Schulkarriere

Schuljahre repetieren. Der Bildungsbericht führt in diesem Zusammenhang erschwerend an, dass die Forschungsliteratur den Nutzen solcher Massnahmen ausdrücklich in Frage stellt (vgl. Daeppen, 2011; Hess, 2010; Wu, West & Hughes, 2008 in SKBF, 2018, S. 75).

Auf der Sekundarstufe I führt der Bildungsbericht Schweiz signifikante Leistungsunterschiede zwischen Schüler*innengruppen als Indizien an, dass ein Equity-Problem bestehen könnte. So weisen die Ergebnisse der PISA-Studie etwa darauf hin, dass während Schweizer Schüler durchschnittlich schlechtere Leseleistungen zeigten als Schweizer Schülerinnen, dieser Effekt in Mathematik und den Naturwissenschaften umgekehrt zu beobachten ist (vgl. SKBF, 2018, S.98). Ebenfalls besorgniserregend sind die massiven Leistungsunterschiede zwischen Schüler*innen mit und ohne Migrationshintergrund, wobei letztere einen Wissensrückstand von bis zu eineinhalb Jahren Schule (oder 61 PISA-Punkten) aufweisen. Besonders stark trifft dieser Effekt Migrant*innen der zweiten Generation, Migrant*innen, die zu Hause ausschliesslich eine Fremdsprache sprechen, die nicht der Testsprache entspricht und Migrant*innen mit vergleichsweise tiefem sozio-ökonomischem Hintergrund (vgl. SKBF, 2018, S. 99-100). Der sozio-ökonomische Status hat offenbar auch unabhängig vom Migrationsstatus einen Einfluss auf die Schulleistungen, denn «in der Gruppe der Jugendlichen ohne Migrationshintergrund zeigt sich zwischen benachteiligten und privilegierten Schülerinnen und Schülern aufgrund der sozialen Herkunft sogar eine Leistungsdifferenz von 45 PISA-Punkten.» (SKBF, 2018, S. 100).

Nach der obligatorischen Schulzeit sind insbesondere grosse Unterschiede zwischen den Geschlechtern zu beobachten bezüglich des Bildungswegs, bzw. der Berufswahl (vgl. SKBF, 2018, S.135-136), wie auch ein starker Einfluss von sozio-ökonomischer und kultureller Herkunft und ein weniger starker Einfluss körperlich-geistiger Gesundheit (Behinderung) auf das Einschlagen einer akademischen Laufbahn. Insbesondere in der universitären Tertiärstufe ist der Einfluss von sozio-ökonomischem Status und kulturellem Hintergrund deutlich. Bemerkenswert sind im Bereich der Sekundarstufe II und der Tertiärbildung weiterhin die ausgeprägten Unterschiede in der Fächer-, bzw. Bereichs- oder Schwerpunktswahl zwischen den Geschlechtern (vgl. SKBF, 2018).

Ungefähr seit den 1960er Jahren wird in der Literatur im Zusammenhang mit Chancengerechtigkeit im Bildungswesen vermehrt von «Equity» (dt. Chancengerechtigkeit) gesprochen – ein Begriff, der in der Folge ab den 1990er-Jahren primär vom International Institute for Educational Planning (IIEP) der UNESCO und vom Centre for Educational Research and Innovation (CERI) der OECD mit seinem Indicators of Education Systems Programme (INES) geprägt wurde und auf dessen genaue Definition in Kapitel 2.1.1 dieser Arbeit noch näher eingegangen wird. Beide Institutionen trieben die Forschung im Bereich der Equity voran und betonten in den letzten 20 Jahren immer wieder die Wichtigkeit von Chancengerechtigkeit im Bildungswesen. Insbesondere die OECD kann man in diesem Kontext als «treibende Kraft» beschreiben, ...

[...] die in den letzten Jahrzehnten «durch ihre koordinierende Kraft und ihre Kapazität zur Meinungsbildung» (Weymann & Martens, 2005, S. 69) zu einer wichtigen Referenz für die Bildungsplanung wurde (vgl. Jakobi, 2007, S. 172). Als solches gilt der *Equity*-Begriff als Produkt der

«Glokalisierung» (Robertson, 1998) [Anm: Mischwort aus «Globalisierung» und «Lokalisierung»]: Einerseits wurde er über die internationale Debatte rund um Bildungsökonomie, -monitoring und -steuerung in die Schweiz hineingetragen; andererseits spielte diese von Anfang an eine wichtige Rolle bei der Definition und Ausarbeitung des Konzepts. (Kappus in Haenni Hoti, 2015, S. 10)

1.2 Equity und digitale Technologie – Die «digital divide»

Die Forschung zur sogenannten *digital divide* (engl. für «digitale Spaltung») ist im Grundsatz eine Weiterentwicklung der Forschung zur *knowledge gap* oder Wissenschaftskluft. Henrichwark (2009, S. 7) zitiert Winterhoff-Spurk (1999a, S. 18) um die zentrale Erkenntnis der Wissenschaftsklufforschung zu illustrieren: «[Es] ist davon auszugehen, dass unterschiedliches Wissen in den verschiedenen Sozialschichten unserer Gesellschaft unterschiedlich verteilt ist und dass unterschiedliche Nutzungsstrategien der Massenmedien in den sozialen Klassen diese Unterschiede im allgemeinen eher verstärken als verringern.» Im Grunde geht es also darum, dass unterschiedliche soziale Schichten ihr kulturelles Kapital auch unterschiedlich einsetzen: Sie konsumieren unterschiedliche Medien auf unterschiedliche Weise, wobei es tendenziell Personen mit hohem kulturellem Kapital besonders gut gelingt, dieses noch zu vergrössern, während Personen mit niedrigem kulturellem Kapital weiterhin stagnieren oder sich nur wenig zusätzliches kulturelles Kapital aneignen können.

Die *digital divide* beschreibt ein ähnliches Phänomen, bezieht sich jedoch spezifisch auf digitale Medien. Dabei ist zu unterscheiden zwischen der *first order (auch: level) digital divide* und der *second order (auch: level) digital divide*. Becker (2006, S. 3) bezieht sich auf Attewell (2001) um dies genauer zu beschreiben: «Attewell (2001) goes further to suggest that there are two digital divides: computer access and computer use.» Die erste von Becker und Attewell beschriebene Dimension der *digital divide*, heute oft auch als *first order digital divide* bezeichnet, bezieht sich darauf, dass der Zugang zu digitalen Medien während langer Zeit in unterschiedlichen sozialen Schichten unterschiedlich ausgeprägt war. Dieser Effekt hat sich in den letzten Jahren in unserer westlichen Gesellschaft jedoch stetig verringert, wie beispielsweise Camerini, Schulz & Jeannet (2018, S. 2490-2491) beschreiben:

«Not discounting the relevance of the (*first order*) *digital divide* in accessing the Internet to social inequality in less developed countries (Castells, 2002; Norris, 2001, Warschauer, 2004; Wessels, 2010) this understanding is less applicable in today's affluent societies where the proliferation of mobile technology now gives relatively affordable access to the Internet (Lopez et al., 2013; Tondeur et al. 2010). [...] Recent studies in Europe have found that coming from a lower socio-economic background does not mean that children lack access to devices and new media (Braak & Kavadias, 2005; Tondeur et al., 2010) but suggests that children of parents with higher educational attainment and higher occupational status are more likely to use the Internet for informational needs (Notten et al., 2009; Peter & Valkenburg, 2006).»

Camerini et al. sprechen hier stattdessen neuere Forschungserkenntnisse an, die sich auf die sogenannte *second order digital divide* beziehen, ein Effekt, der beschreibt, dass trotz der mittlerweile weiten Verbreitung digitaler Medien in unserer Gesellschaft weiterhin unterschiedliche Gesellschaftsschichten unterschiedlichen Nutzen aus digitalen Medien ziehen. «[...] people with better

education and more financial resources have the necessary skills and motivation to use the Internet for informational needs and this way make more beneficial use of online content (second order digital divide). (Bonfadelli, 2002).» (ebd., S. 2492).

Kutscher (2019, S. 382) beschreibt zusätzlich die sogenannte *zero-* oder *third level digital divide*; ein Effekt, der auf die zunehmende Metadatenbewertung durch Algorithmen zurückzuführen ist und der bewirkt, dass Internet-Nutzer*innen aufgrund ihres milieuspezifischen Verhaltens im Internet datenbasierte in Kategorien gruppiert werden, die wiederum bestimmen, welche Inhalte ihnen beispielsweise in Werbung oder bei Suchanfragen angezeigt werden.

Die Forschung zur *digital divide* beschreibt also einen Zustand von Inequity in Bezug auf den Zugang zu und die Nutzung von digitalen Medien, wobei heutzutage besonders die *second order digital divide* also die Unterschiede in der Nutzung digitaler Medien zwischen unterschiedlichen sozialen Schichten ins Gewicht fällt und diskutiert wird.

1.3 Equity und Informationskompetenzen – ICILS 2013

Folgend soll der Bogen von allgemeinen Überlegungen und Forschungsgrundlagen zu Equity in der Bildung und Equity in Bezug auf digitale Technologien hin zur spezifischen Equity-Forschung im Bereich der digitalen Bildung geschlagen werden. Besonders gut eignet sich hierzu die internationale Vergleichsstudie «ICILS 2013», deren Ergebnisse Bos et al. (2014) in ihrer Veröffentlichung «**ICILS 2013 – Computer und informationsbezogene Kompetenzen von Schülerinnen und Schülern in der 8. Jahrgangsstufe im internationalen Vergleich**» diskutieren.

1.3.1 ICILS 2013

ICILS 2013 (*International Computer and Information Literacy Study*) ist eine im Jahr 2013 durchgeführte Schulleistungsstudie der International Association for the Evaluation of Educational Achievement (IEA) mit der erstmals «computerbasiert und international vergleichend untersucht [wurde], in welchem Masse Schülerinnen und Schüler in der achten Jahrgangsstufe über solche, in der Studie als *computer- und informationsbezogene Kompetenzen* konzipierte und erfasste, fächerübergreifende Schlüsselkompetenzen verfügen.» (Eickelmann, Gerick & Bos in Bos et al., 2014, S. 9).

ICILS 2013 suchte dabei Antworten auf folgende vier internationale Forschungsfragen:

- «1. Welche Unterschiede ergeben sich hinsichtlich computer- und informationsbezogener Kompetenzen von Achtklässlerinnen und Achtklässlern im internationalen Vergleich?
2. Welche Variablen auf der Schul- bzw. Bildungssystemebene hängen mit den computer- und informationsbezogenen Kompetenzen der Schülerinnen und Schüler zusammen?
3. Welche technologiebezogenen Schülermerkmale (wie z.B. Dauer der Computere Erfahrung, computerbezogene Selbstwirksamkeitserwartung) stehen im Zusammenhang mit computer- und informationsbezogenen Kompetenzen?

4. Welche weiteren Schülermerkmale, wie Geschlecht, soziale Herkunft oder Migrationshintergrund, stehen im Zusammenhang mit computer- und informationsbezogenen Kompetenzen?» (Eickelmann et al. in Bos et al. 2014, S. 9-10).

In ihrer Veröffentlichung von 2014 beziehen sich Bos et al. vorrangig auf die Ergebnisse von ICILS 2013 in Deutschland und detaillieren entsprechend die Datengrundlage auch nur für Deutschland. ICILS 2013 bestand aus einem Schülertest (Kompetenztest am Computer mit drei verschiedenen Aufgabentypen: Nicht-interaktive Testitems – multiple choice oder drag and drop, Performanzaufgaben zur Nutzung von Softwareanwendungen und Autorenaufgaben, bei denen eigene Produkte erstellt werden mussten), einer Schülerbefragung, sowie der Befragung von Schulleitungen, Lehrpersonen und IT-Koordinator*innen. Die schriftlichen Befragungen sollten dabei die Rahmenbedingungen und Hintergrundmerkmale erfassen, die im schulischen oder familiären Umfeld Einfluss auf den Erwerb der computer- und informationsbezogenen Kompetenzen haben könnten.

In Deutschland wurden alle diese Studienkomponenten während eines Zeitraums von April bis Juli 2013 an 142 Schulen in allen Bundesländern durchgeführt, wobei 2'225 Schüler*innen der achten Jahrgangsstufe an der Studie teilnahmen. Die Schul- und Schülergesamtteilnahmequote betrug dabei 75%, womit die Vorgaben der IEA erfüllt wurden, der Rücklauf an Lehrpersonenbefragungen genügte diesem Standard jedoch nicht.

Weltweit nahmen 21 Bildungssysteme an ICILS 2013 teil, wobei drei der teilnehmenden Länder jeweils nur einzelne Regionen oder Provinzen für die Studie untersuchten. Auch die Schweiz nahm an der Studie teil.

1.3.2 Erkenntnisse aus ICILS 2013 in Bezug auf Equity

Wendt, Vennemann, Schwippert & Drossel (in Bos et al. 2014) zeigen auf der Grundlage der in ICILS 2013 gewonnenen Daten eindeutige Zusammenhänge zwischen der sozialen Herkunft von Schüler*innen und deren computer- und informationsbezogenen Kompetenzen auf. Dabei werden verschiedene Indikatoren für den sozioökonomischen Status einer Schüler*innenfamilie herangezogen; erstens der Buchbestand im Haushalt (über, bzw. unter 100) als Indikator für das kulturelle Kapital einer Familie, zweitens der HISEI-Wert (niedriger <40, mittlerer 40-59, bzw. hoher HISEI-Wert 60+ Punkte) als Indikator für das ökonomische Kapital einer Familie und drittens das Bildungsniveau der Eltern als weiterer Indikator für kulturelles Kapital.

«Alle verwendeten Indizes zur Erfassung der sozialen Herkunft [...] zeigen, obwohl sie unterschiedliche Perspektiven und verschiedene Schwerpunkte in den Betrachtungen einnehmen, für Deutschland deutliche herkunftsbezogene Disparitäten zwischen gleichaltrigen Jugendlichen aus niedrigeren und höheren sozialen Lagen auf.» (Wendt et al. in Bos et al. 2014). Auch für die Schweiz sind bezogen auf die Indikatoren des Buchbestands im Haushalt und des HISEI-Werts signifikante

Leistungsunterschiede zwischen den Schüler*innen mit niedrigerem und den Schüler*innen mit höherem sozioökonomischem Status feststellbar, wenn auch deutlich weniger ausgeprägt als im Nachbarland Deutschland. Insbesondere das kulturelle Kapital des Elternhauses scheint laut Wendt et al. (ebd., S. 285) ein bestimmender Faktor für die Leistungen im Umgang mit Informationstechnologien zu sein.

Eickelmann, Schaumburg, Senkbeil, Schwippert & Vennemann (in Bos et al. 2014) untersuchen weiterhin, ob auf Grundlage der Daten aus ICILS 2013 auch statistisch signifikante Leistungsunterschiede zwischen Schüler*innen mit und ohne Migrationshintergrund beobachtet werden können. Auch hier zeigen sich für Deutschland und die Schweiz signifikante Disparitäten zwischen Schüler*innen mit einer von der Testsprache abweichenden Familiensprache und Schüler*innen, deren Familiensprache der Testsprache entspricht (ebd., S. 308), wobei die Leistungsdifferenz in der Schweiz wiederum deutlich geringer ist als diejenige in Deutschland.

Zwei Feststellungen Eickelmann et al.s diesbezüglich sollen hier noch erwähnt werden, wenngleich sie spezifisch auf die Situation in Deutschland zutreffen und nicht gänzlich verallgemeinert werden können. So streichen Eickelmann et al. (in Bos et al. 2014, S. 323) heraus, dass mehr als 40% der Schüler*innen mit Migrationshintergrund in ICILS 2013 keine über Kompetenzstufe II hinausreichenden Leistungen zu zeigen vermochten, was durchaus Anlass zur Besorgnis in Bezug auf deren zukünftige private, berufliche und gesellschaftliche Partizipation bietet. Weiterhin wird beschrieben, dass Schüler*innen mit Migrationshintergrund in der Studie deutlich öfter angeben, bereits fünf Jahre oder länger einen Computer zu nutzen als dies Schüler*innen ohne Migrationshintergrund tun (ebd., S. 324). Dies scheint konträr zu den Befunden zu stehen, die besagten Schüler*innen trotz höherer Erfahrung deutlich schwächere Kompetenzen im Umgang mit Informationstechnologien bescheinigen. Eickelmann et al. (ebd.) weisen denn auch daraufhin, dass weitere Forschung in diesem Bereich notwendig ist. Auf vergleichbare Effekte wird auch in der Literaturanalyse und -diskussion der vorliegenden Arbeit eingegangen.

Beide beschriebenen Befunde von ICILS 2013 – der Leistungsunterschied in Bezug auf die soziale Herkunft, bzw. den Migrationshintergrund – weisen deutlich darauf hin, dass auch im Bereich der sogenannten computer- und informationsbezogenen Kompetenzen ein Zustand der Inequity besteht. Welche Faktoren diesen in welcher Art beeinflussen, und welche Handlungsoptionen sich daraus für pädagogische Fachpersonen ergeben soll Inhalt der vorliegenden Arbeit sein, wie im folgenden Kapitel weiter ausgeführt wird.

1.4 Equity und Heilpädagogik

Im Feld der Heilpädagogik steht der Thematik der Equity besondere Beachtung zu, denn Studien belegen immer wieder deutlich, dass insbesondere marginalisierte Gruppen der heilpädagogischen

Unterstützung bedürfen; dass sozioökonomische Nachteile, Migrationshintergrund, Genderdynamiken etc. sich deutlich auf die Schulleistungen auswirken. Offensichtlich können solche gesellschaftlichen und sozialen Faktoren sich im schulischen Kontext ähnlich wie eine Behinderung auswirken. So sind zum Beispiel ausländische Kinder und Jugendliche in der Kategorie der Schüler*innen mit besonderem Bildungsbedarf deutlich überrepräsentiert: «So haben 42,9% der Schülerinnen und Schüler mit einem besonderen Lehrplan einen Ausländerstatus (BFS, 2014) während sie lediglich knapp ein Fünftel der Altersgruppe der 0- bis 17-Jährigen ausmachen (BFS, 2010a).» (Sahrai in Haenni Hoti, 2015, S. 54). Ebenfalls ist schon seit langem bekannt, dass ein Grossteil der Sonderschüler*innen männlich ist – auch dies ein Phänomen von Überrepräsentation, das nicht logisch erklärt werden kann.

In diesem Zusammenhang könnte gar argumentiert werden, dass der Begriff der Equity bis zu einem gewissen Grad synonym zum Begriff der Inklusion genutzt werden kann; insbesondere im Kontext der Schule. Beide Konzepte verlangen nach einer Anerkennung von und einem gelingenden Umgang mit Diversität, indem alle Beteiligten in der Lage sind, ihre Ressourcen vollständig auszuschöpfen und voneinander zu profitieren.

Kappus (in Haenni Hoti, 2015, S.19-20) führt in diesem Zusammenhang zudem die pädagogische Aufgabe des Abwägens an; welche Unterschiede zwischen Schüler*innen sollen im Sinne einer Anerkennung von Diversität honoriert werden und nebeneinander Bestand haben dürfen, gar mehr Raum als bisher einnehmen können und welche Unterschiede gilt es unter Einsatz von Differenzierung und Individualisierung im Sinne einer chancengerechten Bildung auszugleichen?

Die Beschäftigung mit Equity in der Schule ist also auch eine Beschäftigung mit Normvorstellungen und dem Umgang mit Heterogenität und Diversität. Es ist eine Handlungsfrage – einerseits persönlich aber auch institutionell und strukturell – die in Forschung und Politik noch nicht abschliessend beantwortet wurde und es ist eine Suche nach konkreten pädagogischen Handlungsmöglichkeiten, die bislang benachteiligten Gruppen gleichwertige Möglichkeiten erschliesst. All dies sind Kernfragen der Heilpädagogik, womit die hohe Relevanz der Thematik für die heilpädagogische Theorie und Praxis gegeben sind.

2 Inhalt der Arbeit

Bei der vorliegenden Masterarbeit handelt es sich um eine Literaturliteraturarbeit unter dem Titel «*Chancen und Risiken digitaler Lernformen im Kontext von (In)Equity*».

In diesem Kapitel wird der theoretische Bezugsrahmen der Masterarbeit geklärt, indem zentrale Begriffe gesammelt und definiert werden. Des Weiteren wird ein Überblick über den geplanten Inhalt der Masterarbeit skizziert.

2.1 Theoretischer Bezugsrahmen

Die im Folgenden beschriebenen Begriffe sind in der Bearbeitung des Masterarbeitsthemas zentral und sollen hier einheitlich definiert werden um ein eindeutiges Verständnis der Arbeit zu ermöglichen. Nachfolgend soll – abgesehen von direkten Zitaten – ausschliesslich mit den unten definierten Begriffen gearbeitet werden.

2.1.1 Soziale Ungleichheiten vs. Chancengerechtigkeit, Equity vs. Inequity

Im soziologischen Diskurs werden für die Beschreibung des Grundproblems, bzw. der Zielvorstellung verschiedene Begrifflichkeiten verwendet. Im deutschen Sprachgebrauch steht der Begriff der «Sozialen Ungleichheit» dem Begriff der «Chancengerechtigkeit» gegenüber. Beide werden vor allem in neueren, auch deutschen Publikationen zunehmend vom von der OECD geprägten Begriff der «(In)equity» abgelöst, da dieser deutlich prägnanter und international bekannter ist und sich dessen Definition mit der Forschung im Bereich der Chancengerechtigkeit laufend weiterentwickelt. Im Rahmen dieser Masterarbeit sollen im Folgenden im Sinne der Einheitlichkeit ausschliesslich die englischen Begriffe Equity und Inequity verwendet werden. Dabei wird der Begriff wie in Kappus (in Haenni Hoti, 2015, S.13) beschrieben definiert:

Equity [orientiert sich] – neben dem Prinzip der Inklusion – an der Fairness. Nach Levin bezeichnet *Equity* nicht «Gleichheit in dem Sinne, dass jeder gleich ist oder die gleichen Ergebnisse erreicht», zumal beides in pluralistischen Gesellschaften ein sowohl unerreichbares als auch unerwünschtes Ziel darstellt (Levin, 2003, S. 5). Vielmehr geht es darum, einen gerechten bzw. fairen und inklusiven Umgang mit Menschen und Gruppen zu sichern, die per se «divers» sind. In gewissem Sinne kann *Equity* somit als Versuch verstanden werden, Gleichheit bzw. Gerechtigkeit im Kontext grundlegender Diversität zu konzeptualisieren und umzusetzen (Castelli et al., 2012; vgl. GERESE, 2003, S.11)

Diese Definition wird – sofern nicht explizit anders deklariert – auch für die Verwendung der Begriffe Soziale Ungleichheit und Chancengerechtigkeit in der Quellenliteratur herangezogen.

2.1.3 Digitale Lernformen

Unter dem Begriff digitale Lernformen sind im Kontext dieser Arbeit alle Lernformen gemeint, die sich allgemein verbreiteter digitaler Geräte bedienen; Smartphones, Tablets, Laptops und Computern.

Solche Lernformen können beispielsweise die Nutzung von Texteditoren, Präsentationsprogrammen, Lern-Apps, Videokonferenzen oder Chatprogrammen beinhalten.

Dabei ist hervorzuheben, dass im Kontext der in Kapitel 2.2 erläuterten Fragestellung insbesondere Unterschiede im Zugang zu verschiedenen Gerätearten sowie zu einem stabilen Internet-Anschluss in Betracht gezogen werden müssen.

2.2 Inhaltlicher Überblick

Ausgehend von den Fragestellungen «*Welche Chancen und Risiken bergen digitale Lernmittel in Bezug auf Equity?*» und «*Welche Handlungsmöglichkeiten ergeben sich daraus für schulische Fachpersonen?*» liegt eine Literaturarbeit vor.

Dabei wurde zuerst die Ausgangslage beschrieben (Kapitel 1) und die zentralen Begriffe definiert (Kapitel 2). In Kapitel 3 wird auf die Forschungsmethodik eingegangen. Anschliessend werden in der Form eines systematischen Reviews unter Verwendung der Technik der qualitativen Inhaltsanalyse verschiedene Literaturquellen zusammengefasst und analysiert.

Die Erkenntnisse aus der Literaturanalyse werden dann ausführlich diskutiert und kritisch bewertet. Hier soll zusammenfassend versucht werden, eine Antwort auf die erste Forschungsfrage zu finden und daraus abgeleitet auch Schlussfolgerungen in Bezug auf die zweite Forschungsfrage zu treffen. Die Erkenntnisse aus der Diskussion sollen dann in einem Fazit zusammengefasst werden.

3 Forschungsmethodik

3.1 Design

Bei der vorliegenden Masterarbeit handelt es sich um ein systematisches Literaturreview. Dabei wird eine Übersicht über die Literatur zum Thema erarbeitet, indem anhand von zuvor erarbeiteten Kriterien Literatur ausgewählt, diese mit Blick auf die zentrale Fragestellung der Masterarbeit gelesen und zusammengefasst und anschliessend in einer Diskussion kritisch bewertet wird. Cooper und Hedges (2009) nennen drei zentrale Ziele systematischer Reviews als definierende Charakteristika des Texttypus; nämlich erstens die Integration bestehender Literatur, zweitens deren Kritik und drittens die Identifikation zentraler Themen. Dabei beschreiben Cooper und Hedges (ebd.) das Vorgehen in sechs Schritten, wobei zuerst die Fragestellung definiert und begründet wird (vgl. Kapitel 1 und 2 dieser Arbeit), danach Daten gesammelt, der Analysekorpus im Hinblick auf die Fragestellung ausgewertet und eine Datenanalyse vorgenommen. Schliesslich werden die Ergebnisse interpretiert und präsentiert.

3.2 Sample

Die Forschung zum Einsatz von digitalen Lernmitteln ist ein sehr aktives Themengebiet – das Feld wird jedoch deutlich eingeschränkt, wenn man nach Forschung zum Einsatz von digitalen Lernmitteln unter dem Gesichtspunkt der Equity sucht.

Die Texte, Studien und Artikel, die analysiert werden, sollen zudem einigermaßen aktuell sein. Dies bedeutet im Kontext der fortschreitenden Digitalisierung mit all ihren kontinuierlichen technischen

Neuerungen, dass nur ein relativ kleines Zeitfenster betrachtet werden kann – in ungefähr die letzten fünf bis zehn Jahre. Weiterhin sollen die Ergebnisse auf den Kontext der obligatorischen Schule anwendbar sein, also stehen insbesondere Studien im Vordergrund, die sich auf Kinder und Jugendliche im Alter von 4 bis 17 Jahren beziehen.

3.3 Vorgehen

Für die Suche nach passender Literatur werden in den verschiedenen Datenbanken folgende Suchbegriffe genutzt: «Ungleichheit», «Soziale Ungleichheit», «Chancengerechtigkeit», «Chancengleichheit», «Bildungsgerechtigkeit», «Bildungschancen», «Equity», «Equality» – alle jeweils in Verbindung mit «digital».

Die Suchergebnisse werden nach vielversprechenden Titeln und Abstracts gescannt – jeweils unter Einbezug der in Kapitel 3.2 genannten Kriterien. Die Suchergebnisse selber können dann als weitere Quelle dienen, indem dort zitierte Texte ebenfalls eingehender betrachtet und als interessant bewertet werden.

3.4 Stichprobe

Für die Literaturrecherche wurden alle verfügbaren Datenbanken via EBSCOhost (web.b.ebscohost.com), Edudoc (edudoc.ch), sowie das Fachportal Pädagogik (fachportal-paedagogik.de) auf Englische und Deutsche Texte mit den in Kapitel 3.3 beschriebenen Stichworten durchsucht.

Insbesondere EBSCOhost, die eine sehr grosse Datenbank ist, ergab zu Beginn eine riesige Menge an Suchresultaten. Hier musste mit veränderten Suchkombinationen eine Eingrenzung vorgenommen werden bis überhaupt ein Überblick über die Resultate möglich wurde. Zusätzlich erschwerte die Recherche über EBSCOhost durch den Umstand, dass die Datenbank primär Englische Suchresultate lieferte, was einerseits die präzise Einarbeitung in teilweise unbekannte Englische Fachbegriffe verlangte und andererseits bedeutete, dass die Deutschen Suchresultate häufig nicht gleich übersichtlich strukturiert waren, der Suchalgorithmus teilweise offenbar sogar Sprache über Inhalt priorisierte und so jedes Deutsche Suchresultat näherer Betrachtung bedurfte, bevor die Passung eingeschätzt werden konnte.

Die Suche im Fachportal Pädagogik schien auf den ersten Blick die passgenauesten Ergebnisse zu liefern. Allerdings überschneiden sich EBSCOhost und Fachportal Pädagogik in den Datenbanken, die sie durchsuchen und es ist nicht möglich, die überschneidenden Datenbanken in der Fachportal-Pädagogik-Recherche auszuschliessen, wodurch einige Ergebnisse doppelt auftauchen. Des Weiteren führt das Fachportal Pädagogik einige Suchergebnisse mehrfach auf.

In der untenstehenden Tabelle wird ein Überblick über die Ergebnisse der Literaturrecherche illustriert.

Quelle	Search Terms	Suchergebnisse	davon vielversprechend auf den 1. Blick	davon eingehender studiert
<i>EBSCOhost</i>	Equity AND digital AND Education // Publiziert zwischen 2010 und 2021 // Englisch	574	57	8
<i>EBSCOhost</i>	Chancengerechtigkeit AND Bildung AND digital (und ähnliche Suchen) // Publiziert zwischen 2010 und 2021 // Deutsch	0	0	0
<i>EduDoc</i>	Chancengerechtigkeit UND Equity UND digital	68	1	0
<i>Fachportal Pädagogik</i>	Chancengerechtigkeit UND digital // Publiziert zwischen 2010 und 2021	29	4	3
<i>Fachportal Pädagogik</i>	Equity UND digital // Publiziert zwischen 2010 und 2021	327	27	5 (davon 1 aus der Fachportal Pädagogik Suche in Deutsch, 4 aus der EBSCOhost Suche in Englisch)
				11
<i>Literaturquellen aus gelesenen Texten</i>			17	10

Aus den rund 70 auf den ersten Blick vielversprechenden Suchresultaten blieben nach der Konsultation der Abstracts (Kontrolle auf Erscheinungsdatum: 2010-2021, Schulstufe: obligatorische Schule, Erhältlichkeit/Accessibility) insgesamt 21 Texte übrig, die eingehender betrachtet werden sollten. Mit der eingehenden Lektüre wurden wiederum einige Texte aus der Stichprobe ausgeschlossen, da es sich entweder nicht um forschend-empirische Texte handelte oder da sie inhaltlich keine oder kaum eine Verbindung zu den definierten Fragestellungen aufwiesen. Schlussendlich blieben unter Berücksichtigung aller Kriterien 5 Studien übrig, die in der vorliegenden

Arbeit unter dem Gesichtspunkt der in Kapitel 2 ausgeführten Fragestellungen analysiert werden sollen.

3.5 Analyse

Die in der Literaturrecherche als interessant bewerteten Texte werden schliesslich studiert und vor dem Hintergrund der zentralen Fragestellungen analysiert. Dazu muss zuerst kurz die Konzeption der Studie, bzw. der Hintergrund des Textes, dessen Ausgangslage festgehalten werden und dann die von den Autoren beschriebenen Chancen und/oder Risiken des Einsatzes digitaler Lernmittel in Bezug auf Equity möglichst genau identifiziert werden. Dies geschieht mittels des Verfahrens der qualitativen Inhaltsanalyse in Anlehnung an Kuckartz (2018), sowie Roos und Leutwyler (2011).

3.5.1 Qualitative Inhaltsanalyse

Die qualitative Inhaltsanalyse dient dazu mittels eines klar vorgegebenen Ablaufs, inhaltlich zu reduzieren und zu strukturieren. Um dies zu erreichen werden Kategorien basierend auf einer Fragestellung entwickelt, nach denen die vorhandenen Daten gefiltert werden.

In der Methodenliteratur werden verschiedene Varianten der qualitativen Inhaltsanalyse beschrieben, da die Methode sehr vielfältig angewendet wird.

Kuckartz (2018, S. 97) beschreibt, dass zumeist ein mehrstufiges Verfahren der Kategorienbildung und Codierung angewendet wird:

«In einer ersten Phase wird eher grob entlang von Hauptkategorien codiert, in der nächsten Phase werden die Kategorien am Material weiterentwickelt und ausdifferenziert. Das gesamte Datenmaterial wird anschliessend in einem zweiten Materialdurchlauf erneut codiert, im Folgenden kategorien-basiert ausgewertet und für den zu schreibenden Forschungsbericht aufbereitet. Die ausdifferenzierten Kategorien geben dabei bereits eine mehr oder weniger feste Struktur für den Forschungsbericht vor.»

Kuckartz (2018) nennt ebenso wie Roos & Leutwyler (2011) folgende Schritte der qualitativen Inhaltsanalyse:

- 1. Datenmaterial sichten, auswählen und vorbereiten:** Hier wird sich ein Überblick über das verfügbare Datenmaterial verschafft, indem Textstellen identifiziert werden, die für die Beantwortung der Fragestellung wichtige Informationen enthalten. Anschliessend werden die ausgewählten Textstellen – allenfalls mithilfe eines Computerprogramms – für die inhaltliche Analyse vorbereitet.
- 2. Kategorien entwickeln und ein Suchraster erstellen:** Anhand der ersten oberflächlichen Textstellenanalyse werden Kategorien gebildet, die wiederum dazu dienen ein Suchraster zu erstellen. Auf der Grundlage dieses Suchrasters werden alle Texte auf zur Fragestellung passende Aussagen gescannt. Die Kategorienbildung kann entweder deduktiv (ausgehend von Theorien/Hypothesen) oder induktiv (ausgehend von vorliegenden Daten) erfolgen.

3. **Codieren:** Der Vorgang der Codierung beschreibt die Zuordnung der Informationen aus dem Datenmaterial zu den entwickelten Kategorien. Eine Codiereinheit kann von einem einzelnen Satz bis hin zu ganzen Textabschnitten variieren. Zur Codierung werden die zu analysierenden Texte sequenziell durchgelesen und treffende Passagen den einzelnen Kategorien zugewiesen. Für die Forschungsfrage nicht relevante Abschnitte bleiben uncodiert.
4. **Ausdifferenzieren und Analysieren:** Nach dem ersten Codierprozess empfiehlt es sich, die vorerst bestimmten Kategorien auszudifferenzieren und allfällige Subkategorien zu bestimmen. Dies geschieht induktiv, indem die gesammelten Textstellen jeder Kategorie erneut gesichtet und in einem zweiten Codierprozess in die Subkategorien sortiert werden. Im Anschluss an den zweiten Codierprozess kann die Analyse gestartet werden, wobei unterschiedliche Formen der Auswertung genutzt werden können; bspw. entlang der Hauptkategorien oder durch die Herstellung von Verbindungen zwischen Subkategorien. Es geht hier darum, ein tieferes inhaltliches Verständnis zu entwickeln, Strukturen zu erkennen und allenfalls Hypothesen abzuleiten.
5. **Darstellen der Analyse:** Die Erstellung des häufig als Forschungsbericht bezeichneten abschliessenden Analysetexts stellt den letzten Schritt der qualitativen Inhaltsanalyse dar. Dabei muss insbesondere beachtet werden, dass klar zwischen Ergebnissen und deren Interpretation, bzw. Diskussion unterschieden wird.

In der vorliegenden Arbeit wird die qualitative Inhaltsanalyse ohne den Beizug eines Computer-Analyse-Programms umgesetzt. In den ausgewählten Analysetexten wurden dafür relevante Abschnitte markiert und codiert. Dabei wurden im ersten Codierprozess die drei Hauptkategorien aus den Fragestellungen verwendet:

1. **Chancen digitaler Lernformen für Equity**
2. **Risiken digitaler Lernformen für Equity**
3. **Handlungsmöglichkeiten für schulische Fachpersonen**

Im zweiten Codierprozess haben sich induktiv folgende Subkategorien identifizieren lassen:

- | | |
|---|---|
| 1a. ausreichende Infrastruktur | 1b. gut ausgebildete Lehrpersonen |
| 1c. ausreichender technischer und mediendidaktischer Support | |
| 1d. «Blended Learning», bzw. vertiefte Integration in den Unterricht | |
| 1e. «Encouraging Play», bzw. Anknüpfung an die Lebenswelt der Schüler*innen | |
| 2a. fehlende Infrastruktur | 2b. mangelhaft ausgebildete Lehrpersonen |
| 2c. fehlender technischer und mediendidaktischer Support | |
| 2d. Nutzung für Unterhaltungszwecke | 2e. rein additiver Einsatz digitaler Lernmittel |

2f. «Disciplining play», bzw. Losgelöstheit von der Lebenswelt der Schüler*innen

2g. Zugang zu mehreren digitalen Endgeräten

3a. gut geplante Infrastrukturstrategie

3b. Technischer Support

3c. Pädagogische Weiterbildungsangebote

3d. Integration in didaktische Überlegungen

3e. Reflexion und Evaluation

3f. Förderung der Medienkompetenz von Schüler*innen und Familien

Dabei zeigte sich, dass häufig, jedoch nicht ausschliesslich, korrespondierende Subkategorien in allen drei Oberkategorien zu finden waren. Dieser Umstand führte in der vertieften qualitativen Inhaltsanalyse zu einer gewissen Redundanz, die jedoch auch sicherstellte, dass vertieft auf die einzelnen Argumente eingegangen werden konnte und unterschiedliche Aspekte der Einflussfaktoren beleuchtet werden konnten.

Das erarbeitete Kategoriensystem inklusive Ankerbeispielen ist im Anhang dieser Arbeit zu finden.

4 Erkenntnisse aus der Literatur

Basierend auf der in Kapitel 3 beschriebenen Methodik sollen nachfolgend die Erkenntnisse aus dem literarischen Review beschrieben werden. Dafür werden in einem ersten Schritt die analysierten Texte vorgestellt und in einem zweiten Schritt die Ergebnisse der qualitativen Inhaltsanalyse präsentiert.

4.1 Vorstellung der Studien

Bei den fünf untersuchten Texten handelt es sich um Studien oder auf Studien basierende Veröffentlichungen, die die Nutzung digitaler Lernmittel in der obligatorischen Schule untersuchen. Dabei fällt besonders die Studie von Huber & Helm (2020) auf, da sie den Fokus nicht auf die digitalen Lernmittel setzt, die in der Studie nur im Kontext des Fernunterrichts während der Corona-Pandemie eine tragende Rolle spielen, sondern allgemein auf Equity in der Schule fokussiert.

Alle ausgewählten Studien enthalten Anhaltspunkte zur Beantwortung der in dieser Arbeit behandelten Fragestellungen, wobei es sich häufig als schwierig herausstellte, Faktoren in Bezug auf digitale Lernmittel zu isolieren, die Equity (negativ oder positiv) beeinflussen im Gegensatz zu Faktoren, die lediglich einen Zustand der Inequity beschreiben.

4.1.1 Camerini et al. (2018)

Camerini et al. (2018) beschreiben in ihrem Artikel «**The social inequalities of Internet access, its use, and the impact on children's academic performance: Evidence from a longitudinal study in Switzerland**» wie der Zugang zu digitalen Medien und deren unterschiedliche Nutzung zu sozio-

ökonomischen Disparitäten bezüglich der akademischen Leistung von Kindern beitragen und helfen, diese zu bewahren.

Der Artikel bezieht sich auf Daten aus der ersten und zweiten Welle der grossangelegten Längsschnittstudie MEDIATICINO, die zwischen 2014 und 2019 Schüler*innen in ihrer Entwicklung von Kindheit bis Jugend (ca. 10 bis ca. 15 Jahre) jährlich schriftlich befragte, deren Eltern jedes zweite Jahr ebenfalls schriftlich und jährlich zum Ende des Schuljahres die Abschlussnoten der befragten Schüler*innen erfasste.

39 von insgesamt 79 öffentlichen Primarschulen der italienischsprachigen Schweiz nahmen an der Studie teil, aus denen 2013 60 vierte Klassen für die Teilnahme bestimmt wurden woraus sich eine Stichprobe von 1083 Schüler*innen ergab.

In der ersten Welle der Studie 2014 wurden 914 im Januar ausgefüllte Elternfragebogen (84% response rate) und 1021 im März ausgefüllte Schülerfragebogen (94% response rate) untersucht, ebenso wie die Jahresendnoten der Schüler*innen in 8 Fächern. In der zweiten Welle 2015 wurden 1146 im März ausgefüllte Schülerfragebogen (97% response rate, die Stichprobe ist auf 1184 Kinder gewachsen) und die Jahresendnoten der Schüler*innen in denselben 8 Fächern untersucht. Zum Ende der zweiten Welle lagen die Daten von 843 Schüler*innen und deren Eltern vollständig für alle drei Datenquellen und beide Erhebungszeitpunkte vor. Die Schüler*innen waren über 35 Klassen in der gleichen Anzahl Schulen verteilt.

Camerini et al. (2018) betrachten in ihrer Veröffentlichung nun fünf Masse: Zugang zum Internet in der ersten Welle, Zugang zum Internet in der zweiten Welle, akademische Leistungen in der ersten und zweiten Welle, sozio-ökonomischer Status in der ersten Welle sowie letztlich soziale Attraktivität (social desirability). Das Mass der sozialen Attraktivität sollte sicherstellen, dass unwahre Antworten, die aufgrund eines Bedürfnisses sozial gefallen zu wollen angegeben wurden, auch als solche erkannt werden.

4.1.2 Moore, Vitale & Stawinoga (2018)

«**The Digital Divide and Educational Equity – A Look at Students with Very Limited Access to Electronic Devices at Home**» von Moore et al. (2018) ist eine Veröffentlichung der ACT Research & Center for Equity in Learning. ACT ist eine non-profit Organisation, die sich für Bildung und Erfolg auf dem Arbeitsmarkt einsetzt und insbesondere in den USA für ihren standardisierten Universitäts-Eingangstest bekannt ist.

Moore et al. (2018) untersuchen in ihrer Veröffentlichung die Gruppe der amerikanischen High School Schüler*innen, die in ihrem häuslichen Umfeld nur zu einem elektronischen Gerät Zugang haben. Dabei betrachten sie die demographischen Charakteristika dieser Gruppe («Served/underserved» status, Bildungsstand der Eltern, jährliches Familieneinkommen, Ethnizität, Gender, geographisches

Umfeld), die Art der genutzten Geräte, den Zugang zu und die Qualität der Internetverbindung und die Menge und Häufigkeit der Gerätenutzung für schulisches Lernen.

ACT hat 61'639 Schüler*innen, die sich für ihren Universitäts-Eingangstest registriert haben (17% aller Teilnehmer*innen im April 2017), eingeladen einen Onlinefragebogen auszufüllen. 7'233 Schüler*innen sind der Einladung nachgekommen (12% response rate). Der Fragebogen bestand aus einer Zusammenstellung von Fragen aus dem American Community Survey (ACS), dem Pew Research Center und neu formulierten Fragen von Forschenden der ACT.

Einem randomisierten Sample von Schüler*innen, die den Onlinefragebogen nicht ausgefüllt hatten, wurde per Post eine Papierversion zugestellt um sicherzustellen, dass die Antworten aus den Onlinefragebögen nicht von der Form der Befragung beeinflusst wurden. Der Vergleich von Papier- und Onlinefragebögen ergab keine Hinweise auf einen solchen Effekt.

Zur Betrachtung der Veröffentlichung von Moore et al. (2018) in dieser Arbeit ist anzumerken, dass High School Schüler*innen in etwa unseren Schweizer Gymnasiasten entsprechen und somit im Kontext des Schweizer Schulsystems nicht zur obligatorischen Schule gehören würden. In den USA ist der Besuch der High School jedoch durchaus Teil einer normalen Schulkarriere und gehört zum obligatorischen Schulsystem. Die von Moore et al. (2018) analysierten Daten weisen zudem auf demographische Muster hin, die sicherlich zumindest grösstenteils für die Gesamtpopulation der Schüler*innen im obligatorischen Schulsystem der USA adaptierbar sind.

4.1.3 Heinrich, Darling-Aduana & Good (2020)

In ihrer Publikation **«Equity and Quality in Digital Learning – Realizing the Promise in K-12 Education»** gehen Heinrich et al. (2020) der Frage nach welche Faktoren instrumentell sind in der Reduktion sozio-ökonomischer und rassifizierter Chancenunterschiede, insbesondere in Bezug auf digitales Lernen in der obligatorischen Schulzeit. Dafür betrachten Heinrich et al. die Schuldistrikt-, Schul-, Klassen- und Schüler*innenebene um ein möglichst ganzheitliches Bild zu erreichen.

Die Publikation basiert auf einer tiefgreifenden Längsschnittstudie in zwei diversen Schuldistrikten mit relativ wenig finanziellen Ressourcen. Dallas Independent School District (DISD) ist ein grosser, städtischer Schuldistrikt mit hoher Armutsrate in Texas. 90% der Schüler*innen im DISD fallen in die Kategorie «ökonomisch benachteiligt», über 95% sind PoC («people of color», nicht-weiss) und rund die Hälfte der Schüler*innen sind ELLs (English Language Learners, vergleichbar mit den Schweizer DaZ-Schüler*innen). Milwaukee Public Schools (MPS) in Wisconsin, der zweite untersuchte Schuldistrikt, hat über 80% ökonomisch benachteiligter Schüler*innen (gemessen an der Ausgabe von preisreduzierten oder kostenlosen Mahlzeiten). Ungefähr dreiviertel der Schüler*innen identifizieren sich als PoC (ca. 50% black, ca. 25% hispanic).

Die Studie sammelte während 10 Jahren Daten und Beobachtungen in den beiden Schuldistrikten, auf die sich Heinrich et al. in ihrem Buch beziehen. Zu diesem Zweck wurden einerseits Beobachtungsbögen («Classroom Observation Instrument» für die Beobachtung längerer Sequenzen und «Classroom Walk-through Instrument» für die Notation kürzerer Beobachtungen) genutzt, die vor allem quantitative Informationen erfassten, andererseits ein «Cultural Relevance and Responsiveness Instrument» zur Evaluation von Unterrichtsmodulen, dessen quantitativer Fragebogen mit qualitativen Informationen durch die beobachtenden Forschenden ergänzt wird, sowie ein «Authentic Online Work Rubric» Fragebogen, der nach jeder beobachteten Unterrichtslektion durch die Forschenden ausgefüllt wurde und der ebenfalls durch qualitative Informationen ergänzt werden konnte.

4.1.4 Huber & Helm (2020)

In ihrem Artikel **«Lernen in Zeiten der Corona-Pandemie – Die Rolle familiärer Merkmale für das Lernen von Schüler*innen: Befunde vom Schul-Barometer in Deutschland, Österreich und der Schweiz»** diskutieren Huber & Helm (2020) Effekte von (In)Equity im Kontext der Corona-Pandemie indem sie untersuchen, welche Faktoren das Lernen in Zeiten der Pandemie beeinflussen.

Huber & Helm beziehen sich dabei auf die Befunde des «Schul-Barometers», einer zwischen März und April 2020 durchgeführten Studie, die mittels Online-Fragebögen Schüler*innen, Eltern, Schulleitungen, Schulmitarbeitende, Schulverwaltungen/Schulaufsichten sowie Unterstützungssysteme zu verschiedenen relevanten Themen betreffend Schule und Pandemie befragten.

Die Stichprobe der Befragten umfasste insgesamt 24'271 Personen in Österreich, Deutschland und der Schweiz, wobei anzumerken ist, dass es sich um eine Ad-hoc-Stichprobe handelt, in der es Verzerrungen hinsichtlich des Alters der befragten Schüler*innen gibt und in der Schüler*innen ohne Zugang zum Internet wohl nicht repräsentiert sind.

Die Befragungen wurden einerseits in Deutsch, andererseits in Französisch durchgeführt, wobei geprüft wurde, ob die erhobenen Konstrukte und deren Zusammenhänge in beiden Sprachversionen gültig sind.

Für die im Artikel beschriebenen Analysen wurden die im Schul-Barometer erhobenen Schüler*innendaten genutzt, womit sich eine Stichprobe von 8'355 Schüler*innen aus Deutschland, Österreich und der Schweiz ergibt, von denen 7'016 ihr Alter angaben: 9% sind 6-8 Jahre alt, 18% sind 9-11 Jahre alt, 29% sind 12-14 Jahre alt, 27% sind 15-17 Jahre alt und 17% sind 18-20 Jahre alt. 5'168 der Befragten gaben ihr Geschlecht an, wovon 56% weiblich sind.

Die Ergebnisse der Befragungen wurden vor einem theoretischen Rahmenmodell betrachtet, das Bezug nimmt auf verschiedene Forschungstraditionen im Bereich der Pädagogik, Schulorganisation und Schulentwicklung. Für die im Artikel präsentierten Erkenntnisse ist insbesondere die Forschung

zu Hausaufgaben (z.B. Hagenauer & Oberwimmer, 2019; Kohler, 2011; Trautwein, Lüdtke, Schnyder & Niggli, 2006) ausschlaggebend, da Huber & Helm davon ausgehen, dass im Fernunterricht die Kooperation zwischen Schüler*innen und familiärem Unterstützungssystem in den Vordergrund rückt, während die Kooperation zwischen Schüler*innen und Lehrpersonen in den Hintergrund tritt.

Huber & Helm beziehen sich in ihrem Artikel wie eingangs dieses Kapitels erwähnt nicht spezifisch auf Effekte digitalen Lernens, beziehen sie jedoch in ihrer Analyse der Gelingensbedingungen von Lernen während der Corona-Pandemie mit ein. Die Erkenntnisse ihrer Studie sind in diesem Review eingeschlossen, da sie an Aktualität kaum zu überbieten sind, den deutschen (und französischen) Sprachraum der Region betreffen und Bezug nehmen auf die Corona-Pandemie, die mitunter ein themenbestimmender Einfluss dieser Masterarbeit war.

4.1.5 Rafalow (2020)

In seinem Buch **«Digital Divisions – How Schools Create Inequality in the Tech Era»** diskutiert Rafalow (2020) die Ergebnisse seiner Studie zu den Herausforderungen und Chancen des Einsatzes digitaler Lernmittel in der Schule.

Rafalow hat für seine Studie während eines ganzen Schuljahres an drei unterschiedlichen Middle Schools in Kalifornien Daten zum Umgang mit digitalen Technologien in der Schule gesammelt. Alle drei Schulen waren sehr gut mit digitaler Infrastruktur ausgestattet und ihre Lehrkörper zeigten grossen Einsatz und Engagement in der Integration digitaler Lernmittel in den Unterricht. Die Lehrkörper an allen drei Schulen waren vornehmlich weisse, weibliche Angehörige der sozio-ökonomischen Mittelschicht.

Abgesehen von diesen Gemeinsamkeiten unterschieden sich die Schulen jedoch stark. Die Heathcliff Academy ist eine Privatschule (jährliche Kosten über 20'000 Dollar, keine Stipendienvergabe) mit vornehmlich weissen Schüler*innen aus der sozio-ökonomischen Oberschicht und einem kleinen Prozentsatz an asiatisch-amerikanischen Schüler*innen. Daten aus Schüler*innen und Lehrpersoneninterviews lassen vermuten, dass die Schüler*innenpopulation an der Heathcliff Academy grösstenteils aus bildungsnahen Familien stammen. Die Sheldon Junior High ist im Gegensatz dazu eine öffentliche Schule, an der vornehmlich asiatisch-amerikanische Schüler*innen aus der sozio-ökonomischen Mittelschicht beschult werden, neben einem kleinen Prozentsatz an Latinx-Schüler*innen (häufig aus der ersten oder 1,5ten Einwanderergeneration). Die César Chávez Middle School schliesslich ist ebenfalls eine öffentliche Schule mit einer Schüler*innenpopulation aus grösstenteils Latinex-Schüler*innen der Arbeiterklasse (ebenfalls häufig aus der ersten oder 1,5ten Einwanderergeneration). Daten aus Schüler*inneninterviews lassen vermuten, dass die Eltern der César Chávez Schüler*innen im Normalfall über keinen höheren Bildungsabschluss verfügten, diejenigen der Sheldon Schüler*innen allerdings schon.

Für seine Studie hat Rafalow Unterrichtssequenzen, Fakultätsmeetings und -workshops, Elternanlässe, Schulanlässe und informelle Pausensequenzen in Lehrerzimmern und Schulcafeterias beobachtet sowie vertiefte, qualitative Interviews mit Lehrpersonen, Verwaltungs- und anderem Schulpersonal und Schüler*innen geführt. Während eines ganzen akademischen Jahres sammelten sich so über 600 Stunden an Feldarbeit an, gleichmässig auf die drei untersuchten Schulen verteilt. Zur Dokumentation der Beobachtungen nutzte Rafalow ethnographische Skizzen, die im Nachhinein mit detaillierten Beobachtungsnotizen ergänzt wurden. Weiterhin sammelte Rafalow Daten durch Beobachtung der Schulwebsites und interner Online-Kommunikationstools.

Die Interviews mit einem möglichst grossen Anteil der Lehrpersonen und anderen Schulangestellten jeder Schule fanden zu Beginn des Schuljahres statt, dauerten jeweils etwa 45 bis 60 Minuten und wurden durch Audioaufnahmen und korrespondierende Transkripte dokumentiert. Anschliessend wurden die interviewten Lehrpersonen in einem randomisierten Ablauf im Unterricht beobachtet. In den letzten Monaten der Studie hat Rafalow jeweils an jeder Schule eine achte Klasse ausgewählt, in der die schultypischen Muster am stärksten beobachtbar waren. Von den drei ausgewählten Klassen wurden in einem zufälligen Verfahren die Hälfte der Schüler*innen für vertiefte Interviews ausgewählt.

4.2 Erkenntnisse aus der qualitativen Inhaltsanalyse

Zur Auswertung der vorgängig beschriebenen sechs Studien wurde eine qualitative Inhaltsanalyse durchgeführt. Dabei wurden in den Studien beschriebene Effekte und Erkenntnisse möglichst trennscharf den in Kapitel 3.5 beschriebenen Kategorien und Subkategorien zugeteilt.

Es zeigte sich im Verlauf der eingehenden Literaturanalyse, dass die Frage nach Chancen und Risiken digitaler Lernmittel eigentlich zu kurz greift – viel mehr wird in der Literatur diskutiert *unter welchen Umständen* digitale Lernmittel zur Chance, bzw. zum Risiko für Equity werden können. Entsprechend dieser Erkenntnis entstanden denn auch die in Kapitel 3.5.1 beschriebenen Subkategorien. Das der Analyse zugrundeliegende Kategoriensystem samt Ankerbeispielen und Verweis auf die Fundstellen der Subkategorien in der Literatur findet sich im Anhang dieser Arbeit.

In der Literaturrecherche allgemein, wie auch zum Teil in der vertieften Analyse auffällig war der Umstand, dass häufig keine spezifischen Chancen- oder Risikofaktoren in Bezug auf digitale Lernmittel genannt wurden, sondern stattdessen auf allgemein bekannte demographische Merkmale von benachteiligten Gruppen verwiesen wurde. Auf diesen Umstand wird in der Diskussion der Erkenntnisse in Kapitel 5 noch einmal näher eingegangen.

Als besonders aussagekräftig zeigte sich die Veröffentlichung von Heinrich et al. (2020), wie im Folgenden deutlich sichtbar wird. Dies scheint aus verschiedenen Gründen naheliegend: der Text ist erstens besonders aktuell, greift zweitens auf eine sehr lange Studie zurück, in der Effekte von

bestimmten Massnahmen im Bereich digitales Lernen über längere Zeit beobachtet werden konnten und bietet drittens eine sehr breite Betrachtung des Themenfelds.

4.2.1 Zentrale Aussagen der einzelnen Studien

Um den passenden Boden für die folgenden Ausführungen zu der kategorienbasierten Erkenntnissammlung zu legen, sollen zuerst in aller Kürze die zentralen Aussagen der einzelnen Studien, bzw. Publikationen zusammengefasst werden und so eine Übersicht über die theoretischen Grundlagen der vorliegenden Analyse gewonnen werden.

Camerini et al. (2018) stellen fest, dass bereits in jungem Alter mit zunehmender Anzahl persönlicher digitaler Endgeräte auch die Zeit zunimmt, während der die Endgeräte für Unterhaltung und Kommunikation genutzt werden. Dieser Effekt führte in ihrer Studie dazu, dass sich die Schulleistungen der entsprechenden Schüler*innen verschlechterte. Deshalb appellieren Camerini et al. für «Digital Literacy» Programme in Familien und Schulen um einerseits einen reflektierten, moderierten Umgang mit digitalen Unterhaltungs- und Kommunikationstools zu vermitteln und andererseits Kompetenzen in der Computernutzung aufzubauen, die im Bildungskontext hilfreich sind.

Moore et al. (2018) beschreiben die teilweise desolante Situation von marginalisierten Jugendlichen in den USA im Zugang zu digitalen Endgeräten und einem verlässlichen Internetanschluss. Sie stellen fest, dass rund 19% der als «underserved» klassifizierten Jugendlichen in ihrer Studie nur zu einem digitalen Endgerät Zugang haben, bei 11% ist es gar nur ein Smartphone. Sie weisen darauf hin, dass dieser Umstand Leistungsunterschiede im Sinne von Inequity noch vergrössert und den betreffenden Schüler*innen die Arbeit zu Hause deutlich erschwert. Entsprechend rufen Moore et al. dazu auf, den Zugang zu digitalen Endgeräten und stabiler Internetverbindung dort zu verbessern, wo dies benötigt wird und Programme, die für schulische Aktivitäten genutzt werden sollen, Smartphone-kompatibel anzubieten, bzw. auszuwählen.

Heinrich et al. (2020) ziehen aus ihrer langjährigen Forschung in zwei amerikanischen Schuldistrikten breit gefächerte Schlüsse darüber, wie und unter welchen Umstände digitale Technologien in der Schule effizient, effektiv und gewinnbringend eingesetzt werden können und formulieren entsprechende Handlungsmuster. Sie identifizieren «key drivers» (in etwa: zentrale Treiber) des zunehmenden Einsatzes digitalen Lernens in der Schule in den USA: Investitionen in Infrastruktur und digitale Entwicklung, die Penetration des Bildungstechnologiemarktes durch private Firmen sowie finanzieller und Verantwortungs-Druck von staatlicher Seite.

Heinrich et al. beschreiben auch, welche Faktoren beim Start einer digitalen Lern-/Lehrstrategie von welchen Akteuren bedacht werden müssen. Auf Distriktebene muss für Konnektivität und Hardware sowie technischen Support in den Schulen und Aus- und Weiterbildungsmöglichkeiten für

Lehrpersonen gesorgt werden und es muss eingehend durchdacht werden, welche Hard- und Software eingekauft wird und wie die digitalen Tools in Zukunft verwaltet und genutzt werden. Hier weisen Heinrich et al. eindringlich daraufhin, dass die Partnerschaft mit den Herstellern, bzw. Vertreibern der Technologie vollumfänglich geplant und genutzt werden soll. Weiterhin soll auf Distriktebene langfristige Planung der Medienstrategie deren Implementierung vorangehen, und nach der Implementierung fortlaufend reflektiert und evaluiert werden. In die Planung der Medienstrategie sollen dabei unbedingt die Bedürfnisse, Kenntnisse und Wünsche der Lehrpersonen und Schulteams miteinbezogen werden. Ein Verständnis für die betreffenden Schulkulturen ist laut Heinrich et al. zentral für den Erfolg der geplanten Medienstrategie.

Im Unterricht identifizieren die Autorinnen Gelingensfaktoren auf Seiten der Lehrpersonen: die Anpassung von Instruktionmethoden und Rollenvorstellungen, eine starke Lehrpersonen-

Schüler*innen-Beziehung, die Nutzung von Daten zur Individualisierung von Unterstützung und Zielsetzung für Schüler*innen und ein durchdachtes, an die Technologie angepasstes Zeitmanagement. Damit dies den Lehrpersonen möglich ist, brauchen sie laut Heinrich et al. funktionierendes Equipment sowie technisches Basiswissen, eine Erfahrungsbasis im Umgang mit den genutzten digitalen Lernmitteln, im Unterricht *nützliche und funktionierende* digitale Tools, eine technologiefreundliche Haltung und nicht-digitales, ergänzendes Material zu digitalen Lernmitteln. Digitale Lernmittel sind laut Heinrich et al. dann erfolgreich darin, sogenannte *equity gaps* zu verkleinern, wenn sie nicht statt, sondern in Verbindung mit Lehrpersonenunterstützung eingesetzt werden und wenn sie inhaltlich dem Lehrplan und den Bedürfnissen von Lehrpersonen und Schüler*innen entsprechen. Zusätzlich müssen der Zeitverlust aufgrund technischer Probleme möglichst klein gehalten werden und die Eigenaktivität der Schüler*innen sowie ihre Lernzeit mit digitalen Lernmitteln möglichst hoch sein.

Huber & Helm (2020) stellen in ihrer Studie zum Fernunterricht während der Corona-Pandemie fest, dass insbesondere die Selbstständigkeit von Schüler*innen einen signifikanten Einfluss darauf hat, wieviel Zeit sie für schulische Belange aufwenden, als wie erfolgreich sie ihre eigene Arbeit wahrnehmen und wie viele positive, bzw. negative Emotionen sie erleben. Ein ebenfalls signifikanter Faktor ist ihre Wahrnehmung der Qualität des Fernunterrichts. Untergeordnete Rollen spielen weiterhin häusliche Ressourcen sowie die elterliche Unterstützung. Huber & Helm betonen, dass insbesondere die Fähigkeiten zum selbstgesteuerten Lernen und zur Arbeitsorganisation Gelingensfaktoren im (zumeist grösstenteils digital stattfindenden) Fernunterricht sind, wobei Kinder in sozioökonomisch benachteiligten Familien häufig nicht ausreichende Entwicklungsmöglichkeiten im familiären Umfeld haben um sich solche Fähigkeiten anzueignen und deshalb der verstärkten personenbezogenen Lernbegleitung durch die Lehrperson bedürfen.

Rafalow (2020) verbindet in seinem Buch verschiedene theoretische Ansätze (Spielforschung, Bourdieus Kapitaltheorie und die Reproduktion gesellschaftlicher Klassen, Konzept *colorblind racism*)

zu einer interessanten These, die er anhand seiner einjährigen Studie in drei amerikanischen middle schools illustriert. Rafalow beschreibt erstens, dass die meisten Mittelschüler*innen ähnliche Erfahrungen mit digitalen Technologien und häusliche Voraussetzungen mitbringen, wobei diese häufig die Kenntnisse der Lehrpersonen gar übertreffen. Sie verfügen also über kulturelles Kapital im Sinne Bourdieus. Zweitens führt er an, dass Lehrpersonen aufgrund ihrer internalisierten, teilweise rassistischen und klassistischen Vorstellungen ihrer Schüler*innen auf unterschiedliche Weise mit diesem kulturellen Kapital umgehen – es disziplinieren. Dadurch verursachen sie laut Rafalow die Reproduktion von Inequity, obwohl die Ausgangslage eigentlich aussergewöhnlich chancengerechte wäre.

4.2.2 Kategorie 1: Chancen digitaler Lernmittel für Equity

4.2.2.1 Ausreichende Infrastruktur

Heinrich et al. (2020) beschreiben mehrfach, wie sie über die Dauer ihrer Längsschnitt-Studie beobachten konnten, welcher positiven Effekt insbesondere eine zuverlässige Internetverbindung auf die Integration von digitalen Lernmitteln in den Unterricht hat.

«Faster and more consistent internet service opens opportunities for teachers to integrate the use of online educational applications and other software into classroom instruction that are not pre-installed on devices, and it also reduces disruptions to learning associated with technological difficulties, slow internet access, or disconnection.» (ebd., S. 26)

Allgemein betonen sie immer wieder, dass die technische Infrastruktur in einer funktionierenden Medienstrategie an die Bedürfnisse von Lehrpersonen und Schüler*innen angepasst sein muss (in Ausmass und Nutzungsmöglichkeiten) und funktional, belastbar, wenig störungsanfällig sein muss. Nur so kann Lehrpersonenzeit und -kapazität für innovative Nutzung digitaler Lernmittel maximiert werden und zusätzliche Unterstützung für diejenigen Schüler*innen realisiert werden, die dieser bedürfen.

Huber & Helm (2020) führen einen schwach positiven Zusammenhang zwischen von den Schüler*innen als ausreichend adäquat empfundenen technischen Lernressourcen im häuslichen Umfeld und einem höheren Lernerfolg, höherem Lernaufwand und höheren positiven Emotionen während der Phase des Fernunterrichts in der Corona-Pandemie an. Sie betonen jedoch, dass dieser Zusammenhang in der Studie nur schwach ausgeprägt ist.

Rafalow (2020) nutzt das Beispiel der 1:1 iPad Strategie einer der drei untersuchten middle schools in seiner Studie um Vorteile ausreichender technischer Infrastruktur zu illustrieren. Er zitiert dazu einen Lehrer, der die Schüler*innen iPads als «Portal» beschreibt, einen Weg um Schule und Schüler*innenleben zu verbinden. Die Lehrpersonen an der Heathcliff Academy nutzten die 1:1 Zuteilung von iPad zu Schüler*in aktiv und auf verschiedenste Weise: etwa für Notizen, als Kalender, zur Schüler*in/Schüler*in und Schüler*in/Lehrer*in Kommunikation, als Multimedia-Aufnahmegerät,

zur Herstellung von Präsentationen und Kreativprojekten und zur Vernetzung in Gruppenaufträgen. Rafalow beschreibt, dass durch die soziale Konstruktion des persönlichen iPads als Portal, bzw. Brücke, Fenster zwischen Schule und Schüler*in dessen kreative und aktive Nutzung durch die Schüler*innen begünstigt wird und ein Gefühl von Verbundenheit durch die regelmässige digitale Interaktion zwischen Schüler*innen und Lehrpersonen entsteht.

4.2.2.2 Gut ausgebildete Lehrpersonen

Auf die Aus- und Weiterbildung der Lehrpersonen weisen nur Heinrich et al. (2020) explizit hin, diese dafür mehrfach und mit Nachdruck, während andere Autoren sich mit impliziten Hinweisen begnügen.

Heinrich et al. zitieren Vertreter*innen digitaler Lernmittel wie auch Distriktverwaltungen, die konsistent auf die zentrale Rolle von Lehrpersonenwissen, -können und -haltung als Gelingensfaktoren für die Integration digitaler Tools in Primar- und Sekundarschulen hinweisen. Weiterhin betonen sie die Wichtigkeit von solider Basisausbildung und konsistenten Weiterbildungsangeboten für den sinnvollen Einsatz digitaler Lernmittel. Nur mit ausreichendem Wissen und ausreichender Anwenderkompetenz können Lehrpersonen im Unterricht selbstständig kleinere technische Probleme lösen und somit grossen Zeitverlust vermeiden, das volle Potenzial von digitalen Lernmitteln ausschöpfen, indem sie Programmfunktionen kennen und adäquat einsetzen und über didaktisches Wissen zur Integration derselben verfügen und sich eine Haltung aneignen, die digitale Lernmittel als positiv und gewinnbringend sieht. Durch kontinuierliche Aus- und Weiterbildung und steigende Anwendungs- und Vermittlungskompetenz der Lehrpersonen steigt auch ihr Vertrauen in die eigenen Fähigkeiten in diesem Bereich, was laut Heinrich et al. die Effizienz des Einsatzes digitaler Lernmittel massgeblich verbessert.

4.2.2.3 Ausreichender technischer und mediendidaktischer Support

Auch den technischen und mediendidaktischen Support führen nur Heinrich et al. (2020) explizit als Gelingensbedingung für den chancengerechten Einsatz digitaler Lernmittel an. Sie schliessen damit an ihre Ausführungen zu Aus- und Weiterbildung der Lehrpersonen an, denn ausreichender technischer und mediendidaktischer Support beginnt laut Heinrich et al. dort, wo Lehrpersonen trotz ihrer technischen und didaktischen Kompetenz an ihre Grenzen stossen. Lehrpersonen sollen deshalb in einem ersten Schritt durch ausreichende Aus- und Weiterbildung und internen Austausch dazu befähigt werden, selbstständig auftauchende technische Probleme zu lösen und innovative didaktische Konzepte zu entwerfen, sowie sich gegenseitig in diesen Bereichen zu unterstützen. Weiterhin soll eine Schulkultur aufgebaut werden, die alle ihr zur Verfügung stehenden Ressourcen für technischen und mediendidaktischen Support vollumfänglich zu nutzen weiss, sei dies durch Anerkennung für Schüler*innen die als Technikexperten fungieren, durch die Einsetzung von Gefässen zum professionellen Austausch für die Lehrpersonen oder durch first-level-supporter im Lehrkörper. Erst in einem zweiten Schritt bedarf es dann externen Supports.

4.2.2.4 «Blended Learning», bzw. vertiefte Integration in den Unterricht

Mit besonderem Nachdruck und immer wieder betonen Heinrich et al. (2020) insbesondere die zentrale Bedeutung von «Blended Learning». «We found that students were, on average, 40 percent more likely to be engaged in classrooms that offered blended learning with the tablets; that is, the instruction combined teacher and technology-directed tasks in creative ways.» (ebd., S. 99). Mehrfach beschreiben Heinrich et al. Unterrichtsbeispiele, in denen digitale Lernmittel auf kreative Art in den Unterricht integriert wurden und damit die Eigenaktivität und die Motivation der Schüler*innen gesteigert werden konnte. Sie betonen explizit, dass die erfolgreiche Integration digitaler Lernmittel in den Unterricht nicht weniger, sondern viel eher mehr und anderen Einsatz von Lehrpersonen erfordert. Als besonders effizient heben Heinrich et al. diesen Ansatz in der Förderung fremdsprachiger Schüler*innen und Schüler*innen mit besonderen Bedürfnissen hervor, da digitale Technologien nie zuvor dagewesene Anpassungs- und Übersetzungsmöglichkeiten bieten, die sich äusserst vorteilhaft auswirken können, wenn sie mit vertieften didaktischen Überlegungen und genügend Betreuung durch Lehrpersonen verbunden sind.

Huber & Helm (2020) berichten, dass die Qualitätsdimensionen des Fernunterrichts (Anzahl involvierte Lehrpersonen, Feedback/Kontrolle durch die Lehrperson, zugewandter Kontakt mit der Lehrperson, Kompetenz der Lehrperson im Einsatz digitaler Lernmittel) in ihrer Studie leicht mit Lernerfolg und Lernaufwand assoziiert sind. Deutlich stärker signifikant ist der Zusammenhang zwischen der Qualität des Lehrer*innen-Schüler*innen-Kontakts, also der Verbindung von Lehrpersonenaufmerksamkeit mit dem Einsatz von digitalen Lernmitteln, und den positiven Emotionen bei den befragten Schüler*innen.

Rafalow (2020) weist weiterhin darauf hin, dass nicht nur die Lehrer*innen-Schüler*innen-Beziehung Einfluss auf den erfolgreichen Einsatz digitaler Lernmittel hat, sondern umgekehrt auch der Einsatz digitaler Lernmittel positiven Einfluss auf die Lehrer*innen-Schüler*innen-Beziehung haben kann. «Students and faculty regularly used digital technologies like interactive whiteboards for collaboration and sharing as part of classroom activities. These technologies were used in ways that created permeable boundaries between members of the school.» (ebd., S. 33) Durch kreative, häufige, natürliche Integration der digitalen Lernmittel in einer der von Rafalow untersuchten middle schools gelang es dem Lehrkörper eine positive Lernatmosphäre zu schaffen, die sich insbesondere in einer guten, von den Schüler*innen als wertschätzend empfundenen Lehrer*innen-Schüler*innen-Beziehung zeigte, welche wiederum erwiesenermassen einen positiven Einfluss auf das Lernen von Schüler*innen hat.

4.2.2.5 «Encouraging Play», bzw. Anknüpfung an die Lebenswelt der Schüler*innen

Heinrich et al. (2020) beziehen sich in ihrer Veröffentlichung darauf, dass sich Entwickler*innen von Lernsoftwares in den USA häufig an sogenannten «state standards» aus standardisierten Tests

orientieren, wenn es um den Inhalt ihrer Software geht. Während diese Passung durchaus wichtig sei, betonen Heinrich et al. allerdings insbesondere, dass digitale Inhalte sich an der Lebenswelt und Lebenserfahrung der Schüler*innen orientieren müssen, einschliesslich des kulturellen Kontexts, um möglichst grossen Einsatz der Schüler*innen zu inspirieren.

Rafalow (2020) geht in diesem Kontext noch weiter, indem er sich explizit auf die Erfahrung der Schüler*innen mit digitaler Technologie bezieht – insbesondere die verschiedenen Formen digitalen «Spiels». Wiederholt betont er, dass bereits seit langem aus der Forschung bekannt ist, dass Kinder voneinander im Spiel lernen, und stellt die Frage, wieso diese Erkenntnis nicht auch auf digitale Technologie übertragbar sein sollte. Laut Rafalow kommen Kinder und Jugendliche mit einem digitalen Basiswissen in die Schule – gleichmässig verteilt über alle gesellschaftlichen Schichten –, das dort hilfreich sein kann, Inequity abzubauen. «If play among peers leads to the development of core digital skills, it could help less privileged youth do better in school – they'd already have some of the basics down, before they even got to class.» (ebd., S. 46). Rafalow erläutert im Grunde, dass Equity dadurch gefördert werden kann, dass die Fähigkeiten und Erfahrungen der Schüler*innen mit digitalen Lernmitteln durch das schulische Personal als kulturelles Kapital akzeptiert werden und somit als Grundlage für weiteres Lernen genutzt werden können.

4.2.3 Kategorie 2: Risiken digitaler Lernmittel für Equity

4.2.3.1 Fehlende Infrastruktur

Moore et al. (2018) weisen in ihrer Veröffentlichung zentral auf die Risiken in Bezug auf Equity hin, die durch mangelnde Infrastruktur entstehen können. Sie beziehen sich dabei vornehmlich auf das Phänomen von Familien in den USA, denen nur ein einziges digitales Endgerät zur Verfügung steht – also auf eine Problematik der *first order digital divide*. Sie weisen darauf hin, dass Schüler*innen, die zu Hause nur zu einem digitalen Endgerät Zugang haben, dieses Gerät möglicherweise mit mehreren Familienmitgliedern teilen müssen, wodurch ihre Möglichkeiten, das Gerät für Hausaufgaben und andere schulische Aktivitäten (wie etwa Hochschulbewerbungen) zu nutzen massgeblich eingeschränkt werden. Im Falle eines Defekts des Gerätes steht zudem – möglicherweise über längere Zeit - keine Alternative zur Verfügung. Moore et al. gehen weiterhin darauf ein, dass bei mehr als der Hälfte der Schüler*innen (56%), die angaben, zu Hause nur zu einem Gerät Zugang zu haben, dieses Gerät ein Smartphone war. Diese Schüler*innen beschreiben Moore et al. als besonders betroffen von Equity-Risiken, da viele schulische Aufträge mit einem Smartphone deutlich schwerer zu bearbeiten seien als beispielsweise mit einem Laptop. Zusätzlich weisen sie darauf hin, dass beinahe die Hälfte (47%) der Schüler*innen, die nur zu einem Smartphone Zugang hatten, nur über dieses Smartphone und dessen mobilen Datenvertrag auf das Internet zugreifen konnten. Mobile Daten sind dabei häufig unzuverlässiger als eine Breitbandinternetverbindung und viele Verträge enthalten zudem eine monatliche Datenlimite, die nicht überschritten werden kann.

Heinrich et al. (2020) weisen ebenfalls auf die Problematik einer nicht ausreichenden Internetverbindung hin, indem sie anhand mehrerer Beispiele aus ihrer Studie illustrieren, dass ungenügende Internetverbindung zu einerseits weniger Differenzierung im Unterricht und andererseits dem Verlust von Lernzeit führt.

«[...] they were unable to gain any consistent Internet connectivity for the first thirty minutes of class. This failed connectivity forced the students off the technology, and the instructor had to redirect students to a traditional, hard-copy instructional format, which made the lesson less adaptable/customizable for individual learning needs. Students also lost instructional time as the instructor spent a large share of the class period attempting to help the students access the planned lesson before giving in to the hard-copy alternative.» (ebd., S. 27)

Dieser Effekt ist laut Heinrich et al. besonders problematisch, wenn man beachtet, dass viele digitale Lernmittel auf eine stabile Internetverbindung angewiesen sind um optimal oder überhaupt genutzt zu werden. Heinrich et al. beziehen sich ausserdem auf frühere Forschungsergebnisse, die besagen, dass ungenügende und unterfinanzierte digitale Infrastruktur dazu führt, dass digitale Lernmittel primär zu «... lower-order «drill and practice» activities, rather than higher-order, skills-building classroom work» (ebd., S. 68) eingesetzt werden.

4.2.3.2 Mangelhaft ausgebildete Lehrpersonen

Korrespondierend zu Kapitel 4.2.2.2 stellen Heinrich et al. (2020) fest, dass mangelnde oder rein technisch fokussierte Ausbildung der Lehrpersonen in ihrer Studie häufig als ein Faktor bestimmt werden konnte, der eine suboptimale Integration digitaler Lernmittel in den Unterricht bedingte. Lehrpersonen, die nicht ausreichend im Umgang mit digitalen Lernmitteln ausgebildet waren, konnten deren Potenzial nicht vollumfänglich nutzen und ihr Einsatz digitaler Lernmittel im Unterricht führte häufig dazu, dass die Schüler*innen weniger Lehrpersonenaufmerksamkeit und weniger Individualisierung erfuhren.

Besonders zum Tragen kam dieser Effekt dort, wo grundsätzlich ein Mangel an ausgebildeten Lehrpersonen herrschte und stattdessen auf Software-gesteuerten Computerunterricht und/oder unausgebildete Vertretungslehrpersonen zurückgegriffen werden musste.

4.2.3.3 Fehlender technischer und mediendidaktischer Support

Korrespondierend zu Kapitel 4.2.2.3 wiederum bemerken Heinrich et al. (2020), dass ein fehlender oder mangelnder technischer und mediendidaktischer Support in den Schulen – ob extern oder intern organisiert – bewirkt, dass Lehrpersonen häufig sehr viel Zeit in technisches Problemmanagement und Classroom Management im Umgang mit digitalen Lernmitteln investieren. Somit geht Instruktionszeit und Förderzeit für die Klasse und die*den einzelne*n Schüler*in verloren. Dies wurde auch von den Lehrpersonen und Schüler*innen in der Studie bemerkt und als negativ empfunden. Besonders hervorzuheben ist hier in diesem Zusammenhang die folgende Erkenntnis Heinrich et al.s:

«When teachers and students lost more than 25-30 percent of classroom instructional time to troubleshooting technology problems, the gains from technology use were erased, with students potentially

experiencing greater learning losses than if they had not used the technology in the first place.» (ebd., S. 107)

4.2.3.4 Nutzung für Unterhaltungszwecke

Camerini et al. (2018) weisen darauf hin, dass die vornehmliche, häufige Nutzung digitaler Technologie für Unterhaltungs- und Kommunikationszwecke in verschiedenen Studien als potenziell ungünstig für den Lernerfolg beschrieben wurde. So sei insbesondere die Nutzung sozialer Netzwerke verbunden mit sinkender Lernzeit und schlechterem Schlaf. Weiterhin könne die Nutzung digitaler Technologie für Unterhaltungs- und Kommunikationszwecke während Lernphasen (in der Schule, beim Bearbeiten von Hausaufgaben...) kurzfristig negativen Einfluss auf die akademische Leistung haben, da sie zu Aufmerksamkeitsproblemen und zerstreutem Lernverhalten führe. Den negativen Einfluss von verstärkter Nutzung des Internets für Unterhaltungs- und Kommunikationszwecke auf akademische Leistungen konnten Camerini et al. in ihrer Studie bestätigen: Nicht nur bleibt der erwartete Lernerfolg zunehmend aus, die Noten der untersuchten Schüler*innen verschlechtern sich tatsächlich mit steigender Mediennutzung für Unterhaltungs- und Kommunikationszwecke.

Huber & Helm (2020) konnten in ihrer Studie zwei Gruppen von befragten Schüler*innen identifizieren, die sie genauer untersuchten: Eine Gruppe, die viel Zeit ins Lernen investierte (25+ Stunden pro Woche) und den Fernunterricht als gewinnbringend empfand, sowie eine zweite Gruppe, die sehr wenig Zeit ins Lernen investierte (<9 Stunden pro Woche) und den Fernunterricht als belastend oder schlecht erlebte, teilweise gar den Eindruck hatte, sie hätte Ferien. Ein hoher Medienkonsum zu Unterhaltungs- und Kommunikationszwecken (25+ Stunden pro Woche) war dabei signifikant häufiger der zweiten Gruppe zuzuordnen.

4.2.3.5 Rein additiver Einsatz digitaler Lernmittel

Auf die Gefahr, digitale Lernmittel rein additiv oder gar substitutiv zu herkömmlichem Unterricht zu verwenden und somit Inequity noch zu verschlimmern, weisen Heinrich et al. (2020) mehrfach hin. Insbesondere besteht diese Gefahr laut Heinrich et al. dann, wenn die Lehrpersonen keinen Zugriff auf von digitalen Lernprogrammen gesammelte Daten haben oder nicht wissen, wie sie diese nutzen können. In solchen Fällen setzen Lehrpersonen die digitalen Lernmittel nur zur Wiederholung oder Übung ein und verlassen sich auf Signale der Schüler*innen um ihr Unterstützungsangebot anzupassen wodurch teilweise Inequity-Muster reproduziert werden. In manchen von Heinrich et al. beobachteten Fällen, wurden solche Unterrichtsmethoden mit einem Programm zum Desktop-Monitoring verbunden – die Lehrperson konnte also von ihrem eigenen Computer aus beobachten, womit sich die Schüler*innen auf deren Geräten beschäftigten. Dies führte dazu, dass teilweise nicht einmal die verbalen Signale der Schüler*innen zu aktiver Lehrpersonenunterstützung führten. Weiterhin untersuchten Heinrich et al. eine Gruppe von Schüler*innen, die Online-Kurse besuchten, um ein nicht bestandenenes Fach zu wiederholen. Dabei stellten sie fest, dass diese Gruppe zuverlässig

schlechtere Ergebnisse in standardisierten Tests erzielte als die Vergleichsgruppe, die ähnliche Kurse in einem traditionellen Setting besuchte. Die Online-Kurse wirkten sich generell nicht positiv auf die Leistungen der Schüler*innen aus, sondern bewirkten bei einigen von ihnen gar eine Verschlechterung.

Auch Rafalow (2020) spricht an, was in vielen anderen Publikationen implizit mitschwingt: Digitale Lernmittel alleine erzeugen keinen guten Unterricht, sie müssen von den Lehrpersonen angepasst und in den Unterricht integriert werden um die Erreichung von Bildungszielen zu unterstützen.

4.2.3.6 «Disciplining Play», bzw. *Losgelöstheit von der Lebenswelt der Schüler*innen*

Heinrich et al. (2020) beziehen sich auf allgemein bekannte Forschungsergebnisse aus der Didaktik, wenn sie betonen, dass auch im Unterricht mit digitalen Lernmitteln ein inhaltlicher Lebensweltbezug gegeben sein sollte. Sie beschreiben jedoch, dass dies nicht immer umgesetzt wird, denn insbesondere grosse Technologiefirmen produzieren ihre Software möglichst effizient und standardisiert – so kann auch einfacher eine Anpassung des Leistungsniveaus im Programm gewährleistet werden und die Kosten für die Software bleiben verhältnismässig tief, was wiederum dazu führt, dass diese von vielen Schulen genutzt werden kann. In diesem Zusammenhang weisen Heinrich et al. zudem auf Forschungsergebnisse hin, die besagen, dass insbesondere marginalisierte Gruppen (wie z.B. PoC: People of Color) und ihre Lebenswirklichkeit von den Vertreiberfirmen selten prioritär in schulische Inhalte einfließen. Digitale Lernmittel drohen, diesen Effekt noch zu verstärken.

Rafalow (2020) führt den Gedanken des Lebensweltbezugs noch weiter, indem er nämlich davon ausgeht, dass konkret auf digitale Lernmittel bezogen, die persönlichen Erfahrungen der Schüler*innen sich insbesondere im Bereich des digitalen «Spiels» bewegen. Er weist darauf hin, dass durch rigides Sanktionieren von Unterhaltungs- und Kommunikationsnutzung digitaler Medien nicht nur die Lebenswelt der Schüler*innen ausser Acht gelassen wird, sondern auch ein Signal an die Schüler*innen gesandt wird: «Teacher's ongoing communication to students in ways that shape their self-concept is a *disciplinary process*. [...] In this view, teacher discipline is essentially a means to regulate the creative potential of children in ways that prepare them for the reality of the labor market.» (ebd., S. 49) Rafalow spricht damit eine zentrale Erkenntnis seiner Forschung an: Die Lehrpersonen in seiner Studie sahen nämlich unterschiedliches Potenzial auf dem Arbeitsmarkt für unterschiedliche Schüler*innenschaften. Weisse, sozioökonomische privilegierte Schüler*innen wurden in ihrer Kreativität gefördert und ihre Erfahrungen mit digitalen Medien wurden im Unterricht als Ressource genutzt um sie auf Führungspositionen in der Arbeitswelt vorzubereiten, während People of Color niedriger sozioökonomischer Schichten in ihrer Kreativität mit digitalen Medien tendenziell eingeschränkt und kontrolliert wurden, allenfalls suggeriert bekamen, dass ihre Erfahrungen mit Unterhaltungs- und Kommunikationsfunktionen ebendieser für den Arbeitsmarkt nutzlos seien. «Disciplining play is a mechanism by which kids' creativity is managed and variably shapes both their

aspirations and habits in ways that light a path to either blue- or white-collar work.» (ebd., S. 50) Dies identifiziert Rafalow klar als Mechanismus der Reproduktion von Inequity.

4.2.3.7 Zugang zu mehreren digitalen Endgeräten

Camerini et al. (2018) haben einen Zusammenhang zwischen der Anzahl an digitalen Endgeräten, die einem Kind zur Verfügung stehen und deren Nutzung zu Unterhaltungs- und Kommunikationszwecken beweisen können. So zeigte sich in ihrer Studie, dass eine Zunahme der Geräte für die persönliche Nutzung auch zu einer Zunahme der Nutzung der digitalen Geräte für Unterhaltungs- und Kommunikationszwecke führte, während die Nutzungszeit für Informations- und Bildungszwecke stagnierte. Welchen Effekt wiederum erhöhte Nutzungszeit digitaler Geräte für Unterhaltungs- und Kommunikationszwecke hat, kann in Kapitel 4.2.3.4 nachgelesen werden.

4.2.4 Kategorie 3: Handlungsmöglichkeiten für schulische Fachpersonen

4.2.4.1 Gut geplante Infrastrukturstrategie

Moore et al. (2018) empfehlen, dass insbesondere auf zwei Punkte geachtet wird um die *first order digital divide* zu verringern oder zu schliessen. Erstens müsse auf der politischen Ebene dafür gesorgt werden, dass genügend Ressourcen für die Bereitstellung von digitalen Endgeräten in den Schulen vorhanden seien, sowie der der Zugang zu einer sicheren, stabilen Internetverbindung gewährleistet sei. Zweitens empfehlen sie, dass Lernsoftware oder für die Bearbeitung schulischer Aufträge notwendige Programme über mobile Geräte zugänglich gemacht werden, sodass alle Schüler*innen von zu Hause aus darauf zugreifen können.

Heinrich et al. (2020) betonen, dass insbesondere der individuellen, präzisen Planung der schulischen Digital-Infrastruktur eine grosse Bedeutung beikommt. Sie empfehlen deshalb, dass auf Schuldistrikt oder -gemeindeebene eine systematische Einschätzung der (Schul-, Lehrpersonen-, Schüler*innen-)Ziele und Bedürfnisse in Bezug auf die digitale Strategie dem Einkauf von Hard- und Software vorangeht. Entsprechend dieser Analyse sollen dann Verhandlungen mit Anbietern digitaler Lernmittel geführt werden. Die eingekauften Produkte sollen grösstmögliche Anpassung an die Bedürfnisse der verschiedenen Akteure – insbesondere der Schüler*innen - ermöglichen. Hier führen Heinrich et al. mit Nachdruck an, dass die Schule als Kunde Verhandlungsspielraum im Gespräch mit den Vertreibern digitaler Lernmittel nutzen soll um einerseits grösstmögliche Anpassung der Hard- und Software an die spezifischen Bedürfnisse zu erreichen und andererseits möglicherweise Supportstrategien oder weitere Zusammenarbeit auszuhandeln, die sicherstellen, dass die geplante Digitalstrategie kontinuierlich optimiert werden kann. Im gesamten Planungsprozess müssen dabei auf allen Ebenen Equity explizit mitgedacht werden und Ressourcen für die Verfolgung von Equity eingeplant werden. In diesem Zusammenhang streichen Heinrich et al. noch einmal heraus, dass für eine chancengerechte schulische Digitalstrategie substanzielle Ressourcen benötigt werden.

Insbesondere brauche es genügend Lehrpersonen, möglichst solle das Lehrpersonen-Schüler*innen-Verhältnis verringert statt vergrössert werden.

Huber & Helm (2020) streifen in ihrer Veröffentlichung das Thema der digitalen Infrastruktur nur am Rande. Sie machen jedoch in einem Nebensatz den Vorschlag, dass eine staatliche Vergabe von technischen Endgeräten eine Möglichkeit wäre, Equity zu gewährleisten.

4.2.4.2 Technischer Support

Heinrich et al. (2020) empfehlen, mit dem zunehmenden Einsatz von digitalen Lernmitteln auch einen rasch zugänglichen, niederschweligen IT-Support für technische *und* didaktische Fragen zu installieren. Als besonders effektiv heben sie in diesem Kontext verschiedene Formen von Peer-Support hervor; Lehrpersonen unterstützen sich gegenseitig. Dieser Peer-Support muss institutionell verankert sein und – zumindest im semi-professionellen Ausmass – auch vergütet werden. Weiterhin sollen unbedingt auch die Ressourcen der Schüler*innen im Bereich des technischen Supports genutzt werden um Zeitverlust im Unterricht durch technische Probleme zu verringern.

4.2.4.3 Pädagogische Weiterbildungsangebote

Besonders nachdrücklich empfehlen Heinrich et al. (2020) die fundierte Aus- und Weiterbildung der Lehrpersonen im Umgang mit und Einsatz von digitalen Lernmitteln. Die Weiterbildungsangebote sollen dabei an die konkreten Bedürfnisse der Lehrpersonen angepasst werden und darauf ausgerichtet sein, digitale Lernmittel als natürliche, alltägliche, vielfältige Ressource in den Unterricht zu integrieren. Heinrich et al. schlagen vor, dass solche Weiterbildungsangebote regelmässig mehrmals pro Schuljahr angeboten werden. Inhaltlich müssen einerseits Erwartungen und Ziele der institutionellen Digitalstrategie kommuniziert und unterstützt werden, andererseits Möglichkeiten für den Austausch von «best practices» geboten werden. Auch hier muss Equity explizit mitgedacht werden, anstatt auf rein technische Kompetenzen zu fokussieren. Dazu weisen Heinrich et al. insbesondere daraufhin, dass Möglichkeiten zur Individualisierung und Differenzierung in den genutzten Programmen thematisiert werden müssen und den Lehrpersonen genügend Zeit zur Verfügung gestellt werden muss um den Umgang mit diesen Funktionen einzuüben.

4.2.4.4 Integration in didaktische Überlegungen

In vier der fünf untersuchten Publikationen wurde auf die Integration in didaktische Überlegungen als besonders wichtig verwiesen um einen gelungenen Einsatz digitaler Lernmittel mit positiven Auswirkungen auf Equity zu gewährleisten. Camerini et al. (2018) verweisen etwa darauf, dass insbesondere der Umgang mit digitalen Lernmitteln vermittelt werden soll:

«Recommendations and concrete interventions should be provided for how to communicate and teach a deliberate use of the Internet by children. [...] They could be integrated in increasingly diffused media and digital literacy programs [...] by helping students develop healthy study habits that deal specifically

with the distraction of communication and entertainment on their digital devices and promote alternative activities.» (ebd., S. 2501)

Es geht also um den Aufbau von vertiefter Medienkompetenz, bereits seit Jahren im Lehrplan verankert, spezifisch erweitert auf die mittlerweile omnipräsenten digitalen Medien.

Heinrich et al. (2020) legen den didaktischen Fokus auf den Aufbau einer tragfähigen Beziehung zwischen Lehrperson und Schüler*innen mit einem Verständnis und einer Empathie für die Lebensrealität der Schüler*innen und sprechen damit ein grundlegendes Prinzip der Didaktik an, das allgemein anerkannt und von breiter Forschung gestützt ist. In ihrem Buch betonen sie mehrfach, dass dieses Prinzip auch in Verbindung mit digitalen Lernmitteln zentral bleibt und entgegen futuristischer Vorstellungen digitale Lernmittel die kommunikativen und interaktiven Bestandteile erfolgreichen Lernens nicht ersetzen, sondern nur ergänzen können. In diesem Sinne verweisen sie darauf, dass insbesondere «Blended Learning», also die didaktische Vermischung digitaler Lernmittel mit herkömmlichen Unterrichtsmethoden besonders vorteilhaft für Equity und individuelle Schüler*innenleistungen sei und Lehrpersonen befähigt werden müssen, neu erworbene Kompetenzen im Umgang mit digitalen Lernmitteln in bestehende didaktische Konzepte zu integrieren. Die Grundlage dieser didaktischen Konzepte müsse dabei immer in der durchdachten, zugewandten Interaktion mit den Schüler*innen liegen; es braucht kleinschrittige Ziele mit Zieltransparenz von Seiten der Lehrpersonen, regelmässige «Check-ins» um Fragen zu klären und den Fortschritt der Schüler*innen zu verfolgen und individualisierte Massnahmen und Inhalte je nach Bedürfnis der Schüler*innen um ein ideales Lernumfeld zu schaffen.

Heinrich et al. betonen, dass die Entwicklung solcher Methodik Teil der Schulkultur sein muss und von «oben» (Schulleitungen, Schuldistrikte/-gemeinden) mitgetragen werden muss: «[...] the use of these teaching strategies was closely linked to instructor technical and pedagogical capacities that need to be deliberately and actively cultivated in the rollout of digital learning initiatives.» (ebd., S. 122).

Auch Huber & Helm (2020) verweisen insbesondere auf die Beziehung zu den Schüler*innen und die Kenntnis über deren Lebensumstände als wichtigen Faktor im gelungenen und chancengerechten Fernunterricht. Sie erwarten, dass Lehrpersonen auf dem vertieften Wissen über die «individuellen und familiären Voraussetzungen ihrer Schüler*innen» (ebd., S. 57) aufbauen und dementsprechend angepasste digitale Lehr- und Lernformen wählen, die insbesondere sozial benachteiligte Familien eng begleiten und einen Equity-bewussten Umgang mit den Herausforderungen der Pandemie ermöglichen.

Rafalow (2020) argumentiert ebenfalls in eine ähnliche Richtung, indem er die Interaktion zwischen Lehrpersonen und Schüler*innen fokussiert. Dabei bezieht er sich primär auf die Haltung der Lehrperson und deren explizite und implizite Wirkung auf die Schüler*innen: Welche Einstellung Lehrpersonen gegenüber digitalen Lernmitteln und insbesondere den digitalen Medienerfahrungen ihrer Schüler*innen haben und wie sie dementsprechend ihren Unterricht planen und digitale

Lernmittel in diesen integrieren sieht Rafalow als zentrale Frage im chancengerechten Unterricht mit digitalen Lernmitteln. Er plädiert deshalb dafür, reflektiert und mit explizitem didaktischem Fokus digitale Unterrichtspraktiken zu überdenken und zu planen.

4.2.4.5 Reflexion und Evaluation

Heinrich et al. (2020) empfehlen, dass die planende Instanz einer digitalen Medienstrategie in den Schulen (sei dies Schuldistrikt/-gemeinde, Schulleitung, schulinterne Gremien...) regelmässig Feedback der «end user», also der Lehrpersonen und Schüler*innen einholt und die Medienstrategie dementsprechend laufend anpasst. Auf der Lehrpersonenebene wiederum soll kontinuierlich reflektiert werden, ob die Passung zwischen digitalen Lernmitteln und Schüler*innenbedürfnissen stimmt und ob die Inhalte der genutzten digitalen Lernmittel passend und im kulturellen Kontext der Schüler*innen stimmig sind. Heinrich et al. empfehlen zudem Austausch von digitalen Materialien, konkreten Unterrichtsmethoden und Erfahrungen zwischen Lehrpersonen um Reflexion und Unterrichtsentwicklung anzuregen.

Auch die Entwickler-, bzw. Vertreiberfirmen digitaler Lernmittel sollen laut Heinrich et al. nach Möglichkeit in die Evaluation digitaler Lernmittel und Medienstrategien miteinbezogen werden:

«[...] to facilitate more informative internal and independent evaluations of the implementation of digital learning initiatives, we suggest that prior to signing any contracts for the purchase or support of educational technology integration, school districts (or schools) should establish data-sharing agreements with vendors and/or evaluation partners that specify access to information that the vendor may collect on student technology use, as well as the processes for actually sharing the data [...]. These data, especially when linked to student information in school records, can provide richer insights and understanding of which students are using the technology (and how), and important patterns related to student identifications such as race, language status, and others.» (ebd., S. 132-133).

Auch Rafalow (2020) verweist auf die Wichtigkeit kontinuierlicher Reflexion und Evaluation im Zusammenhang mit digitalen Medienstrategien. Noch werde zu wenig bewusst über den didaktisch sinnvollen Einsatz digitaler Lernmittel und über die Implikationen von Lehrpersonen-Haltung, bzw. sozialen Mechanismen in pädagogischen Teams und Schulklassen nachgedacht und interdisziplinäre Zusammenarbeit genutzt um digitale Lernmittel und deren Einsatz in der Schule zu verbessern.

*4.2.4.6 Förderung der Medienkompetenz von Schüler*innen und Familien*

Camerini et al. (2018) streichen heraus, dass Schüler*innen in der Schule wie auch im familiären Umfeld befähigt werden müssen, einen gesunden, kompetenten und vorteilhaften Umgang mit digitalen Medien zu pflegen. Dazu brauche es Interventionen, die auch das familiäre Umfeld mit einbeziehen, sodass dieses die Schüler*innen ebenfalls in einem angemessenen Umfang im Umgang mit digitalen Medien begleiten kann. Solche Interventionen müssen laut Camerini et al. bereits in der Primarschule realisiert werden, denn bereits sehr junge Kinder kommen heutzutage häufig in Kontakt

mit digitalen Medien und der Aufbau von Medienkompetenz sollte dort beginnen, wo auch die Mediennutzung beginnt.

Huber & Helm (2020) empfehlen ebenfalls nachdrücklich, dass nicht nur die Schüler*innen selbst im Umgang mit digitalen Lernmitteln – in ihrem konkreten Fall im Fernunterricht – begleitet werden, sondern auch die Familien. Gerade in sozial benachteiligten familiären Milieus sei dies unabdingbar um einen chancengerechten Unterricht zu gewährleisten.

5 Diskussion der Erkenntnisse aus der Literatur

Auf der Grundlage der vorangegangenen Inhaltsanalyse sollen im Folgenden Erkenntnisse und Implikationen für die schulische Praxis diskutiert werden und die Fragestellungen der Masterarbeit beantwortet werden. Dabei werden die Argumente aus den untersuchten Studien in den Kontext der schweizerischen Volksschule und in die praktischen Erfahrungen der Autorin eingeordnet und weitere Literatur beigezogen, um ein möglichst breites Bild eines chancengerechten Einsatzes digitaler Lernmittel zu zeichnen.

5.1 Chancen und Risiken von digitalen Lernmitteln in Bezug auf Equity

5.1.1 Infrastruktur

Während Moore et al. (2018) als einzige der untersuchten Autor*innen primär auf Phänomene fokussieren, die der *first order digital divide* zuzuordnen sind (vgl. Kapitel 1.2) scheint die aktuelle Forschung zu digitaler Equity und die Sichtung der restlichen untersuchten Literatur grösstenteils zu belegen, dass aktuell vor allem Probleme im Vordergrund stehen, die der *second order digital divide* zuzuordnen sind – also mit Anwenderkompetenzen in Verbindung stehen und nicht explizit dem Zugang zu digitalen Medien geschuldet sind. Moore et al.s doch recht aktuelle Forschungsergebnisse müssen dabei sicherlich als explizit nordamerikanische Forschungsergebnisse betrachtet werden, die sich deutlich von westeuropäischen Verhältnissen abgrenzen lassen aufgrund unterschiedlicher demographischer und auch geographischer Verhältnisse. Die Studie Huber & Helms (2020) lässt jedoch vermuten, dass sich die von Moore et al. beschriebene Problematik auch für die Schweiz, Deutschland und Österreich nicht komplett von der Hand weisen lässt.

Ähnlich lassen sich denn auch die nicht repräsentativen Erlebnisse der Autorin dieser Masterarbeit an einer Aargauer Primarschule in der Phase des Fernunterrichts 2020 auf Grund der Corona-Pandemie beschreiben. Zwar hatten durchwegs alle Schüler*innen an der betreffenden Primarschule Zugang zu mindestens einem digitalen Endgerät, jedoch war dies häufig ein Smartphone oder Tablet, das mit seinem relativ kleinen Bildschirm und der kleinen, auf dem Bildschirm integrierten Tastatur die

Nutzung für schulische Aufgaben deutlich einschränkte. Weiterhin musste das Gerät häufig mit mehreren Personen des Haushalts geteilt werden, gehörte zum Beispiel einem Elternteil, der*die tagsüber arbeitete. Schliesslich berichteten mehrere Familien auch von Einschränkungen in der Internetnutzung, beispielsweise weil die Familie nur über mobile Daten Zugang zum Internet hatte und ihr Datenpaket gegen Ende des Monats ausgeschöpft war.

Auf der Ebene der Schule muss auch eingeräumt werden, dass Schulmaterial und Infrastruktur in der Schweiz im Normalfall von der Schulgemeinde bezahlt werden und die Gemeinden natürlich über unterschiedliche Mittel verfügen, womit sich ein Anknüpfungspunkt an die Forschung Heinrich et al.s ergibt, wobei die finanzielle Schere in der Schweiz fraglos nicht mit der finanziellen Schere in den USA zu vergleichen ist.

Im Bericht «Herausforderungen der Digitalisierung für Bildung und Forschung in der Schweiz» des Staatssekretariats für Bildung, Forschung und Innovation (SBFI) aus dem Juli 2017 werden die PISA-Studie 2015 und ICILS 2013 (vgl. auch Kapitel 1.3) als aktuellste verlässliche Datenquellen zitiert, die belegen, dass die digitale Infrastruktur in den schweizerischen Schulen relativ flächendeckend und gut ausgebaut ist und vergleichbar mit der digitalen Infrastruktur in den Nachbarländern, allerdings deutlich abfallend im OECD-Vergleich. Weiterhin bezieht sich der Bericht auf die gleichen Quellen um anzuführen, dass diese Infrastruktur im schweizerischen Bildungssystem allerdings signifikant weniger genutzt wird als in den anderen untersuchten Ländern – ein Umstand, der laut Aussage der befragten Lehrpersonen folgendermassen begründet wird: «Angst vor technischen Problemen, keine genügende IKT-Ausrüstung [Anm. d. Aut.: IKT = Informations- und Kommunikationstechnik], fehlender Internetanschluss, fehlende technische Hilfen und fehlenden Zugang zu digitalen Ressourcen. Schliesslich existiert, insbesondere bei älteren Lehrpersonen, eine kritische Haltung gegenüber IKT.» (SBFI, 2017, S. 36-37).

Solche Aussagen von Lehrpersonen lassen denn zwei Vermutungen zu. Einerseits scheinen die Ergebnisse von PISA 2015 und ICILS 2013 in ihren Aussagen zur digitalen Infrastruktur in der Schweiz zu kurz zu greifen um wirklich aussagekräftig zu sein; zwar ist offensichtlich eine breite Grundstruktur in den Schulen vorhanden, deren Nutzerfreundlichkeit und Qualität scheint jedoch ausbaufähig. Andererseits weisen Skepsis und Unsicherheit im Umgang mit der digitalen Infrastruktur auf Handlungsbedarf im Bereich der Aus- und Weiterbildung von Lehrpersonen hin (vgl. auch Kapitel 5.1.2).

Das SBFI konkretisiert denn auch, dass es im Sinne einer funktionalen und zeitgemässen digitalen Infrastruktur nicht genüge,

«[...]Geräte und eine Internetverbindung zur Verfügung zu stellen. Gefordert sind auch eine funktionstüchtige Ausstattung, wenn möglich in allen Schulzimmern, eine sichere Infrastruktur, eine stabile und schnelle Verbindung [...] und ein garantierter Zugang zu digitalen Diensten. Zu einer effizienten Ausstattung gehören nicht nur Geräte, sondern auch der interne Support, der Unterhalt und die Erweiterung des Informatikparks.» (ebd., S. 55)

Die Finanzierung, Planung und das Vorantreiben einer solchen flächendeckenden Infrastruktur wird allerdings zum grössten Teil den Kantonen und insbesondere den Gemeinden überlassen, wobei das SBFI 2017 das nationale Ziel formulierte: «Alle Schulen der obligatorischen Stufe und der Sekundarstufe II sollten über eine digitale Infrastruktur verfügen, die es den Lehrpersonen ermöglicht, IKT und digitale Medien zu nutzen.» (ebd., S. 56).

Die Umsetzung dieses Ziels unterscheidet sich je nach finanziellen und institutionellen Rahmenbedingungen in der Praxis deutlich.

5.1.2 Aus- und Weiterbildung der Lehrpersonen

In der analysierten Literatur und weiteren Quellen (vgl. auch Kapitel 5.1.1) wird wiederholt auf einen wichtigen Grund hingewiesen, warum digitale Lernmittel in den Schulen häufig nicht effizient und chancengerecht eingesetzt werden: Den Lehrpersonen fehlen technisches und mediendidaktisches Grundlagenwissen, Erfahrung mit digitalen Medien und deren Einsatz in der Schule und Selbstvertrauen in Umgang mit und Einsatz von digitalen Lernmitteln. Dieser Umstand wird in den Erfahrungen der Autorin dieser Masterarbeit und vielen ihrer Peers beinahe täglich durch dahingehende Aussagen und/oder Bitten um Hilfe von Kolleg*innen bestätigt.

Es liegt nahe, dass dieser Umstand in der Aus- und Weiterbildung von Lehrpersonen im Sinne einer zeitgemässen und chancengerechten digitalen Bildung schleunigst angegangen werden sollte.

Als Teil der pädagogischen Grundausbildung ist der Fachbereich «Medien und Informatik» ein relativ neues Phänomen. An der Pädagogischen Hochschule der FHNW etwa werden erst seit 2017 auch angehende Primarschul-Lehrer*innen im Bereich «Medien und Informatik» ausgebildet – dies in Antizipation des Lehrplans 21, der den Fachbereich erstmals explizit in allen drei Zyklen der obligatorischen Volksschule verankert. Ebenfalls seit 2017 bietet die PH FHNW auch Kurse an, die es Lehrpersonen mit mindestens zwei Jahren Berufserfahrung ermöglichen, die entsprechende Qualifikation nachzuholen. Ähnliche Angebote sind auch an anderen Pädagogischen Hochschulen zu finden.

Die Vermutung liegt nahe, dass angesichts dieser Umstände ein Grossteil der Kindergarten- und Primarlehrpersonen aktuell über keine Grundausbildung im Bereich «Medien und Informatik» verfügt. Betrachtet man nun die demographischen Merkmale der Gruppe der Schweizer Lehrpersonen fällt ein weiterer Umstand auf; ihr Alter. Die Aargauer Zeitung zitiert aus einer Studie von Eurostat bezogen auf das Jahr 2018: «39 Prozent der europäischen Lehrpersonen sind 50 Jahre alt oder älter, nur 7 Prozent sind jünger als 30. Schweizer Lehrpersonen sind im Schnitt etwas jünger. In der Schweiz sind nur etwa 35 Prozent über 50 Jahre alt.» (aargauerzeitung.ch, 2020). Lässt man die sicherlich vorhandenen individuellen Interessen und Bemühungen einiger Lehrpersonen ausser Acht, muss man also feststellen, dass ein Grossteil der Lehrpersonen wohl auch ihres Alters wegen über vergleichsweise wenige Erfahrungen mit digitalen Medien verfügt; die Gruppe der sogenannten *Digital Natives* (Personen, die von digitaler Technologie umgeben aufgewachsen sind) ist laut Palfrey &

Gasser (2008) mit dem frühesten Geburtsjahrgang 1980 abzugrenzen, wobei diese Grenze angesichts der rapiden Entwicklung digitaler Technologien in den letzten 40 Jahren wohl als relativ grosszügig bezeichnet werden kann und die Betonung auf dem Wort «frühestens» liegen muss.

Das Weiterbildungsangebot für Lehrpersonen im Bereich der digitalen Lernmittel ist denn auch gross und Schulen bieten häufig auch interne Weiterbildungen zum Thema an. Der Vorteil solcher interner Angebote ist klar: Sie sind niederschwellig, finden neben dem Arbeitsalltag der Lehrpersonen gut Platz und sind häufig an die digitale Medienstrategie der betreffenden Schule angepasst. In der Erfahrung der Autorin muss aber einschränkend auch bemerkt werden, dass solche Angebote häufig nicht oder nur sehr eingeschränkt auf dem Vorwissen der Lehrpersonen aufbauen und sehr stark auf Anwenderkompetenzen fokussieren, dabei didaktische Überlegungen häufig nur am Rande thematisieren.

5.1.3 Technischer und mediendidaktischer Support

Zwar weist von den untersuchten Publikationen einzig Heinrich et al. (2020) ausdrücklich auf die Notwendigkeit eines breiten, niederschweligen und schnell zugänglichen IT-Supports in den Schulen hin, doch scheint diese Forderung durchaus sinnvoll und logisch, in Anbetracht einer zentralen Erkenntnis ihrer Studie:

«When teachers and students lost more than 25-30 percent of classroom instructional time to troubleshooting technology problems, the gains from technology use were erased, with students potentially experiencing greater learning losses than if they had not used the technology in the first place.»

(Heinrich et al., 2020, S. 107)

In Verbindung mit den in Kapitel 5.1.2 ausgeführten Erkenntnissen über die Kompetenzen der Lehrpersonen im Bereich Medien und Informatik ergibt sich ein deutlicher Bedarf an Support im Feld. In der Erfahrung der Autorin wird dieser Bedarf in der Praxis allerdings nur teilweise abgedeckt. Häufig übernehmen eine oder mehrere Lehrpersonen im Team entsprechende Funktionen und nehmen damit einen hohen zusätzlichen Workload auf sich. Dabei ist bei Weitem nicht immer sichergestellt, dass die entsprechenden Personen für diesen Workload auch finanziell entschädigt werden. Häufig gibt es denn auch keine Mindestqualifikation für ein solches Amt.

Tatsächlich ist eine solche Lösung natürlich suboptimal und führt dazu, dass erstens technische Probleme häufig nicht schnell gelöst werden können, da der*die Supporter*in beim Auftauchen des Problems gerade selber unterrichtet oder vom Problem überfordert ist, was zweitens wiederum dazu führt, dass die bereits in Kapitel 5.1.2 beschriebene Grundskepsis gegenüber digitalen Lernmitteln bei den Lehrpersonen tendenziell noch steigen muss. Drittens bleibt in einem solchen System der mediendidaktische Support in aller Regel auf der Strecke, da Zeit und Aufwand an der Lösung technischer Probleme verloren gehen.

5.1.4 «Blended Learning»

Die Erkenntnis scheint im Grunde logisch und wenig spektakulär: «Simply providing new technologies to students and teachers does not have a direct effect on student achievement gaps. Technology does not inherently create good classrooms; rather, technologies can be *adopted* by teachers and students to meet educational goals.» (Rafalow, 2020, S. 157) Und doch scheint dies der kritische Punkt zu sein, der in der schulischen Praxis noch zu selten wirklich angekommen ist. Digitale Lernmittel sind nicht automatisch besser als herkömmliche Lernmittel. Sie sind viel eher ein – obschon sehr intelligentes, vielfältiges, flexibles – Material, das wie alle schulischen Materialien dem didaktisch durchdachten Einsatz bedarf um möglichst grossen Nutzen zu erzielen. Gerade im Kontext von Inklusion und Equity muss diese Erkenntnis nachdrücklich betont werden.

Um «Blended Learning» - also die didaktisch durchdachte Integration digitaler Lernmittel in den herkömmlichen Unterricht statt eines rein additiven Einsatzes ohne spezifische Lehrpersonen-Begleitung - umsetzen zu können bedarf es, neben der pädagogisch-didaktischen Grundausbildung, nach Ansicht der Autorin zweier Dinge: einer Haltung, die digitale Geräte und Programme als Ressource versteht analog herkömmlichen Schulmaterials und des Wissens über die verschiedenen Funktionen ebendieser. Es zeigt sich also auch hier wiederum der Bedarf nach Aus- und Weiterbildung im mediendidaktischen Bereich.

5.1.5 Digital Play und der Aufbau einer Digitalkultur

Camerini et al. (2018) beschreiben auf der Grundlage ihrer Studie eindrücklich, wie eine höhere Anzahl persönlicher digitaler Geräte bei Kindern zur verstärkten Nutzung der betreffenden Geräte für Unterhaltungs- und Kommunikationszwecke führt, was wiederum mit sich verschlechternden Schulleistungen korreliert. Das sind wissenschaftlich messbare Effekte, die besorgniserregend sind. Es sind auch Effekte, die vor allem in bildungsnahen Milieus auch ohne Bezug auf wissenschaftliche Studien immer wieder angeführt werden und die Skepsis gegenüber digitalen Medien rechtfertigen und untermauern.

Die Theorie Rafalows (2020) führt in eine etwas andere Richtung. Rafalow geht von einer bestechenden Annahme aus:

«Digital literacy researchers argue that young people learn digital skills through playful pursuits with peers. Two sets of skills, in particular – online communication and digital production – are learned through many types of play online. [...] In a study documenting the miraculous success of working-class students who exhibit upper-class tastes, like interest in museums and other high art, Paul DiMaggio argues that the solution to unequal childhoods is to redistribute knowledge. If we could ensure that working-class kids develop some of the same habits and skills as wealthier parents provide their children, then we would see greater cultural mobility for less privileged children. Kids' acquired digital skills through *play* rather than from their parents presents a real opportunity. If young people, regardless of their family origin, learn similar valued skills in online communication and digital production, we'd have a slightly more equal playing field.» (ebd., S. 46-47)

Der breite Zugang zu digitalen Medien ist aus dieser Sicht also eine Ressource, die den Aufbau von Kompetenzen ermöglicht, unabhängig vom sozioökonomischen Status der Eltern. Medien und Informatik könnte somit als ein Bereich des Lehrplans verstanden werden, in dem bei den Schüler*innen von vergleichbarem kulturellem Kapital ausgegangen werden kann; ein chancengerechtes Sprungbrett, das im Unterricht Türen öffnen kann, wo bislang der Zugang fehlte oder stark erschwert war.

Die Erkenntnisse Camerini et al.s (2018) und Rafalows (2020) scheinen nur schwer vereinbar. Einer plädiert für die positive Konnotation digitalen Spiels, die anderen warnen vor den Folgen digitalen Spiels. Hier stellt sich nun die Frage des Blickwinkels. Aus didaktischer Sicht ist die Theorie Rafalows bestechend: Es geht um die Anerkennung und die Anknüpfung an die Lebenswelt der Schüler*innen. Wofür wir uns interessieren, wofür wir motiviert sind, was wir mit eigenen Erfahrungen verknüpfen können, das lernen wir besser und schneller. Digitale Medien machen in der heutigen Zeit bei vielen Kindern einen signifikanten Bestandteil des Alltags aus, insbesondere das digitale Spiel. Da scheint es naheliegend, dass die Anerkennung digitalen Spiels als Ressource, die positive Wertschätzung der Erfahrungen von Schüler*innen mit digitalen Medien auf der emotionalen Ebene nur gewinnbringend sein kann. Mit der Anerkennung und Wertschätzung digitalen Spiels könnten Lehrpersonen erreichen, dass sich Schüler*innen ernst genommen fühlen, dass die Beziehung zwischen Lehrperson und Schüler*in gestärkt wird und dass Motivation und Interesse der Schüler*innen an Lerninhalten steigen. Alle diese Faktoren führen erwiesenermassen zu erfolgreicherem Unterricht mit verbesserten Schüler*innenleistungen. Einen solchen Effekt konnten auch Adam & Tatnall (2017, S.1) in ihrer australischen Studie mit Schüler*innen mit Lernschwierigkeiten aufgrund von Krankheit oder Behinderung feststellen: «[...] our research has shown that using ICT in the education of students with Learning Difficulties has great value in interesting, enthusing and inspiring these students, so leading to better educational outcomes.»

Rafalow (2020) denkt noch weiter: ein erfolgreiches Anknüpfen an das digitale Spiel der Schüler*innen nimmt ihre Erfahrungen nicht nur ernsthaft zur Kenntnis, sondern baut darauf auf; erkennt im Spiel erlernte Kompetenzen und nutzt sie für Bildungszwecke.

Camerini et al. (2018) empfehlen in ihrem Artikel mit Schüler*innen und Eltern Medienkompetenz aufzubauen um den negativen Effekten von zu extensiver Mediennutzung für Unterhaltungs- und Kommunikationszwecke entgegenzuwirken. Es stellt sich die Frage, ob der Aufbau von Medienkompetenz nicht auch einfacher wäre, wenn er an die Erfahrungen von Schüler*innen und Familien anknüpft anstatt diese herabzuwürdigen oder als unwichtig darzustellen. Möglicherweise kann die Theorie Rafalows auch einen anderen Blickwinkel auf die Forschungsergebnisse Camerini et al.s bieten. Möglicherweise geht es auch hier vor allem um eines: eine pädagogische Haltung die digitalen Medien positiv und ressourcenorientiert gegenübersteht.

5.2 Handlungsmöglichkeiten in der Schule

Aus den Erkenntnissen der Literaturrecherche und ihrer kritischen Würdigung in Kapitel 5.1 sollen nun Handlungsmöglichkeiten für die schulische Praxis formuliert werden. Dabei wird unterschieden zwischen Massnahmen auf der Ebene der Schulführung (Schulgemeinde, Schulpflege, Schulleitung) und Massnahmen auf der Ebene der Lehrperson.

5.2.1 Massnahmen auf der Ebene der Schulführung

Für die Handlungsebene der Schulführung (Schulgemeinde, Schulpflege, vor allem aber Schulleitung) lassen sich auf der Basis der Literaturrecherche zwei Felder definieren, in denen Handlungsempfehlungen formuliert werden können. Dies sind die Felder der Infrastruktur und der Personalführung.

5.2.1.1 Infrastruktur

Neben der offensichtlichen Aufgabe der Finanzierung und Beschaffung der digitalen Infrastruktur einer Schule fällt der Ebene der Schulführung auch die vielleicht wichtigste Aufgabe im Bereich Infrastruktur zu: die vorausdenkende Planung einer schulischen Infrastrukturstrategie. Mehrfach wird in der Fachliteratur explizit betont, dass die reine Präsenz digitaler Endgeräte nicht ausreicht um Equity oder auch Schüler*innenleistungen positiv zu beeinflussen. Die digitale Infrastruktur einer Schule muss viel mehr eingebettet sein in ein Konzept, das konkrete Ziele formuliert, das die Bedürfnisse aller schulischen Akteur*innen mit einbezieht und das Mechanismen zur Reflexion und Evaluation vorsieht. Nur so kann ein fruchtbarer Boden gelegt werden, für einen schulischen Einsatz digitaler Lernmittel, der gewinnbringend, chancengerecht und zeitgemäss ist.

Angelehnt an die Empfehlungen Heinrich et al.s (2020) werden folgende Handlungsschritte vorgeschlagen:

1. Pädagogische Haltung und Ziele formulieren

Aufgabe der Schulleitung (allenfalls in Zusammenarbeit mit der Schulpflege) ist es, vor Implementation einer digitalen Infrastrukturstrategie eine pädagogisches Konzept auf institutionellem Level zu formulieren, das Equity und Inklusion mitdenkt und definiert, mit welcher Grundhaltung digitale Lernmittel eingesetzt werden sollen und welche Ziele damit erreicht werden sollen.

2. Kompetenzen und Bedürfnisse abfragen

Die persönlichen und didaktischen Kompetenzen der Lehrpersonen im Bereich Medien und Informatik, sowie ihre Bedürfnisse im Klassenzimmer müssen Grundlage eines gewinnbringenden Einsatzes digitaler Lernmittel sein. Diese abzufragen ist Aufgabe der Schulführung und kann auf der Grundlage der zuvor formulierten Ziele geschehen. Wichtig ist bereits zu diesem Zeitpunkt, dass auch für die zukünftige Reflexion und Evaluation geplant wird und nach passenden Gefässen dafür gesucht wird.

3. Hard- und Softwareeinkauf organisieren

Auf der Grundlage der erhobenen Bedürfnisse und der baulichen und finanziellen Voraussetzungen muss anschliessend sorgfältig geplant werden welche Hard- und Software eingekauft werden soll. Hier kann Verhandlungsspielraum mit den Vertreiberfirmen genutzt werden, um Anpassungen an die spezifische Situation einer Schule zu ermöglichen. Besonders bezüglich der Software ist es zentral, dass darauf geachtet wird, dass eingesetzte Lernprogramme der aktuellen Medien-und-Informatik-Didaktik entsprechen, dass sie möglichst flexibel einsetzbar sind, dass sie kulturell und sozial passend für die Schule und ihre Schüler*innen sind und dass Equity und Inklusion durch Programmfunktionen mitgedacht werden.

4. Reflexion und Evaluation aufgleisen

Die Entwicklung digitaler Medien insgesamt und digitaler Lernmittel im Speziellen ist ein sehr aktives Feld, dem die spezifische Didaktik und insbesondere die aktuellen Kenntnisse der Lehrpersonen noch hinterherhinken. Entsprechend – wie auch im Sinne eines verantwortungsvollen Einsatzes von Ressourcen – ist es zentral, dass in regelmässigen Abständen Reflexionsanlässe geschaffen werden, die eruieren, ob die digitale Infrastruktur einer Schule an deren Bedürfnisse angepasst ist, ob sie funktioniert und ob sie zeitgemäss ist. Die Organisation solcher Anlässe, sowie die anschliessende Auswertung und das Festlegen nächster Schritte unterliegt der Verantwortung der Schulführung.

5.2.1.2 Personalführung

Der Bereich der Personalführung muss als besonders wichtige Aufgabe der Schulführung hervorgehoben werden, wenn es um die chancengerechte Umsetzung digitaler Strategien geht, denn anders als die Infrastruktur ist er deutlich weniger abhängig von den finanziellen Ressourcen einer Schulgemeinde. Zudem ist davon auszugehen, dass die wenigsten schweizerischen Schulgemeinden bei der digitalen Infrastruktur zu diesem Zeitpunkt bei null ansetzen und eine komplett neue digitale Infrastrukturstrategie planen können – der effiziente Ansetzungspunkt für Schulleitungen liegt also in der Personalführung.

In der Fachliteratur wird wiederholt beschrieben, dass insbesondere die Haltung der Lehrpersonen gegenüber digitalen Lernmitteln einen grossen Einfluss auf deren erfolgreichen Einsatz in der Schule hat. Diese Haltung wird von verschiedenen Faktoren beeinflusst. Auf einige davon (ausreichender Support, institutionelle Haltung) haben Schulleitungen bedeutenden Einfluss. Voogt, Knezek, Cox, Knezek & ten Brummelhuis (2011) etwa beziehen sich auf Eickelmann (2010), wenn sie «strong leadership» als einen der signifikanten Faktoren nennen, die nachhaltige ICT-Implementation in Schulen fördern.

Folgende Handlungsschritte werden vorgeschlagen:

1. Professionelle Weiterentwicklung vorantreiben

Schulleitungen haben grossen Spielraum darin, wie sie Unterrichtsentwicklung und Schulentwicklung umsetzen und fördern. Sie haben die Möglichkeit, schulinterne Weiterbildungen zu organisieren, die den Bedürfnissen des Lehrkörpers entsprechen und die Lehrpersonen dort abholen, wo sie stehen. Sie haben weiterhin auch die Möglichkeit, im Schulalltag Zeitfenster zu schaffen, die für die professionelle Weiterentwicklung im Bereich Medien und Informatik genutzt werden können. Durch flexible Arrangements und eine wertschätzende, positive Haltung können sie zudem die ausserschulische Weiterbildung der Lehrpersonen begünstigen.

2. Peer-Support-Systeme installieren

Peer-Support-Systeme haben sich im Umgang mit digitalen Lernmitteln als besonders gewinnbringend herausgestellt. Sie ermöglichen es den Lehrpersonen einer Schule, kurzfristig Hilfe für technische Probleme zu erhalten und sind Bestandteil der professionellen Weiterentwicklung, wie auch der Unterrichtsentwicklung. Solche Systeme müssen – um die Arbeitsbelastung der Lehrpersonen nicht massiv zu verstärken – auf Schulleitungsebene geplant und mit definierten Zeitfenstern aus der Team-Arbeitszeit unterstützt werden. Sie müssen zudem eine Gelegenheit sein, bei der über bestehende Praxis und Infrastruktur reflektiert werden kann und allfällige Erkenntnisse für die gesamtschulische Digitalstrategie gewonnen werden können.

5.2.2 Massnahmen auf der Ebene der Lehrperson

Für die Ebene der Lehrperson lassen sich auf der Basis der Literaturrecherche ebenfalls zwei Felder identifizieren, in denen Handlungsempfehlungen formuliert werden können: das Feld der professionellen Entwicklung einerseits und das des Unterrichts andererseits.

5.2.2.1 Professionelle Entwicklung

Die weltweite Digitalisierung ist ein extrem schneller Prozess, der längst im Alltag der Lehrpersonen und Schüler*innen angekommen ist. Im Gegensatz zu den Schüler*innen erleben viele Lehrpersonen die Digitalisierung und digitale Medien jedoch weiterhin als etwas Neues, häufig Unvertrautes. Während in anderen Schulfächern jeweils eine Basis vorhanden ist, an die neue Forschungserkenntnisse oder didaktische Methoden angeschlossen werden können, ist der Bereich der Medien und Informatik für viele Lehrpersonen beinahe komplett Neuland. Diese Unsicherheit ist in der Forschung klar dokumentiert – Heinrich et al. (2020) beschreiben sie mehrfach, andere Autor*innen der untersuchten Studien tönen sie an, auch das Staatssekretariat für Bildung, Forschung und Innovation (2017) geht auf diesen Missstand ein. Reich (2019) formuliert die Problematik folgendermassen:

«[...] when teachers get access to new technologies, they typically use them to extend existing practices. [...] most teachers need to go through a developmental process of professional learning to achieve more ambitious transformations of teaching through technology. Yet most teachers do not do so.»

Aus Sicht der Autorin steht in diesem Zusammenhang ein Thema im Zentrum, das in der Fachliteratur ebenfalls mehrfach angesprochen wird: Die professionelle Haltung gegenüber digitalen Lernmitteln. Geht man das Unterrichten mit digitalen Lernmitteln mit einer digital-positiven Haltung an, die digitale Lernmittel als flexibles, vielfältiges Unterrichtsmaterial versteht ergibt sich auch die logische Notwendigkeit, die Funktionen und Einsatzmöglichkeiten dieses Materials zu kennen. Entsprechend werden folgende Handlungsschritte vorgeschlagen:

1. An der eigenen Haltung arbeiten

Digitale Medien sind allgegenwärtig, zeitgemäss und zukunftsweisend. Sie sind eine Realität, vor der sich die Schule nicht verschliessen kann und die im Lehrplan explizit gewürdigt wird. Sie sind ausserdem ein Zugang zur Lebensrealität der Schüler*innen und haben auf viele von ihnen einen hohen motivationalen Einfluss. Digitale Lernmittel sind flexibel: Sie ermöglichen einfacheres Differenzieren und Individualisieren durch spezifisch dafür programmierte Programmfunktionen, durch Anpassung der Schrift(grösse) oder durch Vorlese- und Diktierfunktionen. Es ist die Aufgabe der Lehrpersonen, digitale Lernmittel als Realität und Ressource anzuerkennen und aktiv am Abbau ihrer Skepsis zu arbeiten.

2. Sich weiterbilden

Es liegt in der Verantwortung einer jeden Lehrperson, mit der eigenen professionellen Entwicklung dort anzusetzen, wo das eigene Kompetenzprofil es verlangt. Lehrpersonen müssen sich technische Grundfertigkeiten aneignen – am besten spezifisch für die Geräte und Programme, die sie im Alltag auch nutzen. Zudem ist es insbesondere unter dem Gesichtspunkt von Equity wichtig, dass Lehrpersonen lernen, wie sie digitale Lernmittel im Unterricht einsetzen können. Dazu eignet sich besonders der Austausch von «best practices», also positiven Unterrichtsbeispielen. Idealerweise geschieht dies in schulhausinternen institutionalisierten Gefässen.

5.2.2.2 Unterricht

Der Unterricht ist die Kernaufgabe aller Lehrpersonen; er macht den grössten Teil ihrer professionellen Arbeit aus und ist sicherlich auch der Bereich, indem Lehrpersonen am meisten bewegen können. Die Aufgabe, digitale Lernmittel auf chancengerechte, didaktisch sinnvolle Weise in den Unterricht zu integrieren muss denn auch im Zentrum aller Anstrengungen um digitale Lernmethoden stehen. Die bisher formulierten Handlungsempfehlungen sollen allesamt die notwendige Basis für diese Aufgabe legen. Bereits mehrfach wurde in dieser Masterarbeit auf den Wert von «best practice»-Austausch und Peer-Support-Systemen für den didaktisch sinnvollen Einsatz digitaler Lernmittel im Unterricht verwiesen. In solchen Formaten können spezifische Praxisanwendungen ausgetauscht und erlernt werden. Die im Folgenden auf der Grundlage der Literaturrecherche formulierten Handlungsempfehlungen bewegen sich im Gegensatz dazu auf einer allgemeineren Ebene:

1. Auf der allgemeinen Didaktik aufbauen

Digitale Lernmittel ersetzen nie die didaktische Expertise einer Lehrperson, sie können also nicht *anstatt* herkömmlichen Unterrichts eingesetzt werden. Setzt man sie rein *zusätzlich/additiv* ein, bleiben sie weit unter ihren Möglichkeiten an positivem Einfluss auf Equity und Schüler*innenleistungen. Aufgabe der Lehrpersonen ist es also, digitale Lernmittel in den Unterricht einzubetten. Dabei gilt es, auf dem didaktischen Grundlagenwissen aufzubauen und digitale Lernmittel als unglaublich vielfältiges, flexibles Schulmaterial zu erkennen, das ebenso vielfältig und flexibel eingesetzt werden kann.

2. Die Schüler*innen miteinbeziehen

Heutige Schüler*innen sind Digital Natives. Sie wachsen mit digitalen Medien auf und machen täglich Erfahrungen mit ihnen. Diese Erfahrungen gilt es, als Ressource zu erkennen und in den Unterricht einzubeziehen. Anstatt ihrem kompetenten, schnellen Umgang mit digitalen Geräten Misstrauen entgegenzubringen, sollten Lehrpersonen diesen als Ressource nutzen, wenn beispielsweise technische Probleme entstehen. Es gilt, den Schüler*innen Vertrauen entgegenzubringen, ihre Technologie-Erfahrungen wertzuschätzen, im Unterricht miteinzubeziehen und auf ihnen aufzubauen.

3. Positive Medienkompetenz vermitteln

Das Vermitteln von Medienkompetenz ist im Lehrplan verankert – war es auch schon vor der Einführung des Fachs Medien und Informatik. Medienkompetenz zielt nicht nur darauf ab, ein (digitales) Medium nutzen zu können, sondern auch Wissen darüber zu erwerben, was Medienkonsum mit einem macht, welche Quellen vertrauenswürdig sind, warum einem welche Inhalte angezeigt werden, usw. *Positive* Medienkompetenz im Sinne der Autorin dieser Masterarbeit erfüllt diese Aufgabe ohne den Medienkonsum der Schüler*innen und/oder ihrer Herkunftsfamilien dabei zu verurteilen. Stattdessen sollen die Erfahrungen der Schüler*innen mit digitalen Medien genutzt werden um Erkenntnisse anzuregen und somit die Motivation und Interessen der Schüler*innen als Ressource für eine zeitgemässe Medienbildung erkannt werden.

6 Fazit

Im letzten Kapitel der vorliegenden Masterarbeit soll der Blick zurück die eingangs gestellten Forschungsfragen gerichtet werden und versucht werden, diese anhand der Erkenntnisse aus dem Literaturstudium zu beantworten. Anschliessend soll die Arbeit der Autorin kritisch betrachtet und im Sinne eines möglichst runden Lernprozesses reflektiert werden. Schliesslich wird die Arbeit mit einem Schlusswort abgerundet.

6.1 Beantwortung der Forschungsfragen

Am Ausgangspunkt dieser Masterarbeit standen zwei Forschungsfragen: «*Welche Chancen und Risiken bergen digitale Lernmittel in Bezug auf Equity?*» und «*Welche Handlungsmöglichkeiten ergeben sich daraus für schulische Fachpersonen?*» Im Verlauf der Arbeit musste die erste Forschungsfrage konkretisiert werden; es stellt sich nämlich insbesondere die Frage, unter welchen Umständen digitale Lernmittel als Risiko oder als Chance für Equity agieren können.

Auf beide Forschungsfragen konnte im Rahmen des Literaturstudiums und der qualitativen Inhaltsanalyse, sowie der Diskussion der Erkenntnisse aus der Literaturrecherche eine ausführliche Antwort gefunden werden, die in den Kapiteln 4 und 5 im Detail nachzulesen ist.

Zusammenfassend stellte sich heraus, dass verschiedene Faktoren darauf Einfluss nehmen, ob digitale Lernmittel erfolgreich eingesetzt werden können und somit Equity fördern oder nicht. Diese Faktoren sind insbesondere die digitale Infrastruktur einer Schule, die Aus- und Weiterbildung der Lehrpersonen, der technische und mediendidaktische Support, die Haltung der Lehrpersonen gegenüber digitalen Medien und der Mediennutzung der Schüler*innen und die didaktische Verknüpfung mit herkömmlichen Unterrichtsmethoden. Ausgehend von dieser Erkenntnis wurden denn in Kapitel 5.2 Handlungsempfehlungen für schulische Fachpersonen formuliert; insgesamt sechs Empfehlungen auf der Ebene der Schulführung; vier betreffend Infrastruktur, zwei betreffend Personalführung - und fünf Empfehlungen auf der Ebene der Lehrperson; zwei betreffend der professionellen Entwicklung und drei betreffend des Unterrichts.

6.2 Kritische Reflexion

Mit der vorliegenden Literaturarbeit sollten Erkenntnisse über den aktuellen Forschungsstand betreffend der Auswirkungen von digitalen Lernmitteln auf Equity gesammelt werden. Dazu wurden fünf aktuelle Studien der letzten drei Jahre untersucht und einander gegenübergestellt um zu einer Grundaussage zu gelangen, die es erlaubte Handlungsmöglichkeiten für die schulische Praxis abzuleiten.

Die Auswahl der Studien hat sich dabei als besonders herausfordernd herausgestellt. Zwar wird aktuell viel Forschung bezüglich dem Einsatz digitaler Lernmittel in der Schule betrieben, der Bezug zur Equity wird jedoch nur selten hergestellt. Zudem sollte die untersuchte Literatur möglichst aktuell sein, da die technischen Fortschritte im Feld der ICT in den letzten Jahren enorm waren und das entstehende Bild nicht durch veraltete Literatur verzerrt werden sollte.

An der schliesslichen Auswahl der untersuchten Studien lassen sich zwei Kritikpunkte festmachen. Erstens unterscheiden sie sich in ihrem Fokus, ihrem Umfang und ihrer Anlage sehr. Dies kann als Stärke verstanden werden, da es erlaubt ein breiteres Bild der Situation zu beschreiben. Es kann aber

auch als Schwäche verstanden werden, da wohl einige der beschriebenen Forschungsergebnisse etwa nicht ohne Weiteres generalisierbar sind oder auf das Schweizer Schulsystem übertragen werden können.

Der zweite Kritikpunkt wiegt schwerer; zwar versprechen alle untersuchten Studien eine Perspektive auf Equity, halten diese jedoch nicht konsequent ein. So verschwimmt denn auch der Blick der Autorin in der Analyse und Diskussion der Erkenntnisse aus der Literatur. Schlussendlich gibt die vorliegende Masterarbeit nur mehr Anhaltspunkte zum Einfluss digitaler Lernmittel auf Equity, fokussiert aber primär darauf, wie digitale Lernmittel erfolgreich in der Schule eingesetzt werden können. Im Verlauf der Literaturrecherche verunsicherte dieser Umstand die Autorin immer wieder – es fehlte häufig der ganz konkrete Hinweis darauf, inwiefern und wie digitale Lernmittel Equity beeinflussen können und die Suche nach diesem ganz konkreten Hinweis gestaltete sich äusserst schwierig. Mit diesem Umstand etwas versöhnen konnte schliesslich Reich (2019), der die Frage nach Equity mittels digitaler Lernmittel in Perspektive setzte: «[...] digital equity is inextricably linked to pedagogical and structural inequity more broadly. The first step toward digital equity is helping educators learn everything they can about equitable teaching practices in general.»

Es ergeben sich aus der Literaturarbeit also zwei deutliche Entwicklungsfelder: Einerseits der Aufbau und die Weiterentwicklung einer Mediendidaktik, die allen Lehrpersonen und Schüler*innen zugänglich ist, zeitgemäss und chancengerecht ist und auch die Rahmenbedingungen berücksichtigt. Andererseits die vertiefte Forschung zur Beziehung zwischen digitalen Lernmitteln und Equity, die einem Mehr an standardisierten Daten zur Analyse bedarf, wie sie beispielsweise in ICILS 2013 erhoben wurden.

6.3 Schlusswort

Die vorliegende Masterarbeit versucht, die Beziehung zwischen Equity und digitalen Lernmitteln zu illustrieren und Anhaltspunkte zu liefern, wie digitale Lernmittel erfolgreich und chancengerecht in der Schule eingesetzt werden können. Die Erkenntnisse sind gleichzeitig vielfältig und ernüchternd; es konnten verschiedene Faktoren identifiziert werden, die sich direkt auf die Qualität und Equity des Einsatzes digitaler Lernmittel auswirken, aber es zeigt sich keine einfache Lösung. Digitale Lernmittel produzieren nicht automatisch Equity, sie produzieren nicht automatisch guten Unterricht. Es gibt keine App für Chancengerechtigkeit. Die Umsetzung bleibt schwierig und sie bleibt zum Grossteil in der Verantwortung der Schulleitungen und Lehrpersonen.

Um zu einem wirklich chancengerechten, erfolgreichen Einsatz digitaler Lernmittel in der Schule zu gelangen braucht es neben dem Einsatz von Schulführung und Lehrpersonen allerdings auch weitere Forschung im Bereich der Digital Equity, es braucht Entwicklungen in der Aus- und Weiterbildung der Lehrpersonen im Fachbereich «Medien und Informatik» und es braucht auf höherer Ebene – die in

dieser Arbeit nur gestreift wurde – finanzielle und politische Unterstützung; nicht nur im Sinne von Positionspapieren mit leeren Phrasen (z.B. «Der Bund lädt die Kantone ein, ihre diesbezüglichen Anstrengungen fortzusetzen oder zu intensivieren», SBFI, 2017, S. 56), sondern im Sinne spezifisch gebundener Mittel und konkret formulierter Ziele.

In Kürze: ein chancengerechter, erfolgreicher und flächendeckender Einsatz digitaler Lernmittel in den Schweizer Schulen bedarf Ressourcen, Einsatz und Begeisterung. Digitale Lernmittel können nicht um ihrer selbst willen eingesetzt werden und ihrer selbst überlassen werden. So wird denn diese Arbeit mit dem eindringlichen Plädoyer Heinrich et al.s für eine überlegte und konsequente Digitalstrategie abgeschlossen:

«The promise of digital tools lies within particular conditions that have to be purposefully cultivated at district, school, classroom, and student levels, from the time when they are first considered for purchase and ongoing as they are integrated into educational settings.»

(Heinrich et al., 2020, S. 147)

7 Literaturverzeichnis

- Aargauer Zeitung. (2020). *Zwei Drittel aller Lehrpersonen in der Schweiz sind Lehrerinnen*. Verfügbar unter: <https://www.aargauerzeitung.ch/panorama/zwei-drittel-aller-lehrpersonen-in-der-schweiz-sind-lehrerinnen-ld.1267634>
- Adam, T., Tatnall, A. (2017). The Value of Using ICT in the Education of School Students with Learning Difficulties. *Education and Information Technologies*, 22(6), 2711-2726.
- Becker, J.D. (2006). Digital Equity in Education: A Multilevel Examination of Differences in and Relationships between Computer Access, Computer Use and State-level Technology Policies. *Education Policy Analysis Archives*, 15(3), o.A.
- Bos, W., Eickelmann, B., Gerick, J., Goldhammer, F., Schaumburg, H., Schwippert, K. et al. (2014). *ICILS 2013. Computer- und Informationsbezogene Kompetenzen von Schülerinnen und Schülern in der 8. Jahrgangsstufe im internationalen Vergleich*. Münster: Waxmann.
- Camerini, A., Schulz, P. & Jeannet, A. (2018). The social inequalities of Internet access, use, and the impact on children's academic performance: Evidence from a longitudinal study in Switzerland. *New media & society*, 20(7), 2489 – 2508.
- Cooper, H.M., & Hedges, L.V. (2009). Research synthesis as a scientific process. In J. C. Valentine, L.V. Hedges & H.M. Cooper (Hrsg.), *The handbook of research synthesis and meta-analysis*. (S. 3–16). New York: SAGE.
- Eickelmann, B., Schaumburg, H., Senkbeil, M., Schwippert, K. & Vennemann, M. (2014). Computer- und informationsbezogene Kompetenzen von Jugendlichen mit Migrationshintergrund. In W. Bos, B. Eickelmann, J. Gerick, F. Goldhammer, H. Schaumburg & K. Schwippert et al. (2014), *ICILS 2013. Computer- und informationsbezogene Kompetenzen von Schülerinnen und Schülern in der 8. Jahrgangsstufe im internationalen Vergleich* (S. 297 – 328). Münster: Waxmann.
- Haenni Hoti, A. (2015). Einleitung. In A. Haenni Hoti (Hrsg.), *Equity – Diskriminierung und Chancengerechtigkeit im Bildungswesen. Migrationshintergrund und soziale Herkunft im Fokus* (S. 7 – 8). Bern: EDK.
- Hagenauer, G., & Oberwimmer, K. (2019). Zum Zusammenhang zwischen Hausaufgabenpraxis und Leseleistung: Ergebnisse aus PIRLS 2006, 2011 und 2016. In C. Wallner-Paschon & U. Itzlinger-Bruneforth (Hrsg.), *Lesekompetenz der 10-Jährigen im Trend. Vertiefende Analysen zu PIRLS* (S. 221 – 237). Graz: Leykam.
- Heinrich, C.J., Darling-Aduana, J., & Good, A.G. (2020). *Equity and Quality in Digital Learning. Realizing the Promise in K-12 Education*. Cambridge, Massachusetts: Harvard Education Press.
- Henrichwark, C. (2009). *Der bildungsbezogene mediale Habitus von Grundschulkindern – Eine*

- empirische Studie zur Reproduktion sozialer Ungleichheit in Schule und Familie*. Wuppertal: Bergische Universität Wuppertal.
- Huber, S.G., & Helm, Ch. (2020). Lernen in Zeiten der Corona-Pandemie. Die Rolle familiärer Merkmale für das Lernen von Schüler*innen: Befunde vom Schul-Barometer in Deutschland, Österreich und der Schweiz. *DDS – Die Deutsche Schule, Beiheft 16*, 37-60.
- Kappus, E. (2015). Equity: Begriffsbestimmung und Grundsatzfragen für Schule und Bildung. In A. Haenni Hoti (Hrsg.), *Equity – Diskriminierung und Chancengerechtigkeit im Bildungswesen. Migrationshintergrund und soziale Herkunft im Fokus* (S. 9 – 26). Bern: EDK.
- Kohler, B. (2011). Hausaufgaben. Überblick über didaktische Überlegungen und empirische Untersuchungen. *DDS – Die Deutsche Schule*, 103(3), 203 – 218.
- Kuckartz, U. (2018). *Qualitative Inhaltsanalyse: Methoden, Praxis, Computerunterstützung* (4. Auflage). Weinheim Basel: Beltz Juventa.
- Kutscher, N. (2019). Digitale Ungleichheit als Herausforderung für Medienbildung. *DDS – Die Deutsche Schule*, 111(4), 379-390.
- Moore, R., Vitale, D., Stawinoga, N., & ACT Center for Equity in Learning (2018). *The Digital Divide and Educational Equity: A Look at Students with Very Limited Access to Electronic Devices at Home. Insights in Education and Work*. ACT, Inc. Verfügbar unter <http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&db=eric&AN=ED593163&site=ehost-live>
- Naguib, T. (2015). Der rechtliche Schutz vor ethnisch-kultureller Diskriminierung im Bildungsbereich – illustriert am Beispiel eines Entscheids für den Übertritt in die Sekundarschule. In A. Haenni Hoti (Hrsg.), *Equity – Diskriminierung und Chancengerechtigkeit im Bildungswesen. Migrationshintergrund und soziale Herkunft im Fokus* (S. 27 – 41). Bern: EDK.
- Palfrey, J., Gasser, U. (2008). *Generation Internet. Die Digital Natives: Wie sie leben – Was sie denken – Wie sie arbeiten*. München: Carl Hanser Verlag.
- Rafalow, M.H. (2020). *Digital Divisions. How Schools Create Inequality in the Tech Era*. Chicago London: The University of Chicago Press.
- Reich, J. (2019). Teaching Our Way to Digital Equity. *Educational Leadership*, 76(5), 30-35.
- Roos, M. & Leutwyler, B. (2011). *Wissenschaftliches Arbeiten im Lehramtsstudium: recherchieren, schreiben, forschen*. Bern: Huber.
- Sahrai, D. (2015). Chancengerechtigkeit und Diskriminierung im Rahmen von Sonderschulungen bei Kindern und Jugendlichen mit Migrationshintergrund. In A. Haenni Hoti (Hrsg.), *Equity – Diskriminierung und Chancengerechtigkeit im Bildungswesen. Migrationshintergrund und soziale Herkunft im Fokus* (S. 51 – 64). Bern: EDK.
- SBFI (2017). *Herausforderungen der Digitalisierung für Bildung und Forschung in der Schweiz*. Bern: Staatssekretariat für Bildung, Forschung und Innovation.
- SKBF (2018). *Bildungsbericht Schweiz 2018*. Aarau: Schweizerische Koordinationsstelle für Bildungsforschung
- Trautwein, U., Lüdtke, O., Schnyder, I., & Niggli, A. (2006). Predicting Homework Effort: Support for a

- Domain-Specific, Multilevel Homework Model. *Journal of Educational Psychology*, 98(2), 438 – 456.
- Voogt, J., Knezek, G., Cox, M., Knezek, D., ten Brummelhuis, A. (2011). Under which Conditions Does ICT Have a Positive Effect on Teaching and Learning? A Call to Action. *Journal of Computer Assisted Learning*, 29(1), 4-14.
- Wendt, H., Vennemann, M., Schwippert, K. & Drossel, K. (2014). Soziale Herkunft und computer- und informationsbezogene Kompetenzen von Schülerinnen und Schülern im internationalen Vergleich. In W. Bos, B. Eickelmann, J. Gerick, F. Goldhammer, H. Schaumburg & K. Schwippert et al. (2014), *ICILS 2013. Computer- und informationsbezogene Kompetenzen von Schülerinnen und Schülern in der 8. Jahrgangsstufe im internationalen Vergleich* (S. 265 – 296). Münster: Waxmann.

8 Anhang

8.1 Kategoriensystem

Kategorie	Definition	Ankerbeispiel	Fundstellen
Chancen digitaler Lernmittel für Equity			
ausreichende Infrastruktur	Hinweise darauf, dass genügend technische Infrastruktur (digitale Endgeräte, stabile Internetverbindung, passende Hard- und Software) vorhanden sein muss	«Clearly, public investments in improving basic infrastructure like internet access increase the potential for digital learning to be more effectively deployed in public schools, but these investments will need to continue to keep pace with continually evolving technologies that aim to increase personalized and adaptive learning» (Heinrich et al., 2020, S. 27)	Heinrich et al. (2020): S. 26 S. 27 S. 67 Huber & Helm (2020): S. 50 Rafalow (2020): S. 31 S. 32
gut ausgebildete Lehrpersonen	Hinweise darauf, dass eine gute Ausbildung der Lehrpersonen, insbesondere im Umgang mit und der Didaktik zu digitalen Lernmitteln zentral ist	«Both technology vendors and district administrators consistently point to the critical role of instructor capacity – knowledge, skills, and attitudes – in enacting and realizing the potential of digital learning tools in public elementary and secondary schools.» (Heinrich et al., 2020, S. 56-57)	Heinrich et al. (2020): S. 56-57 S. 67 S. 71 S. 77 S. 80 S. 107 S. 109 S. 122 S. 139
ausreichender technischer und mediendidaktischer Support	Hinweise darauf, dass technischer und didaktischer Support im Umgang mit digitalen Lernmitteln im Schulalltag einfach zugänglich sein muss	«Clearly, planning and budgeting for technical problems and device failure can aid in ensuring access to alternative devices and minimizing losses in access to instructional	Heinrich et al. (2020): S. 58-59 S. 70 S. 71-72

		content.» (Heinrich et al., 2020, S. 70)	
«Blended Learning» bzw. vertiefte Integration in den Unterricht	Hinweise darauf, dass die digitalen Lernmittel in einer sinnhaften Mischung mit traditionellen Lehrmethoden in den Unterricht integriert werden müssen	«We found that students were, on average, 40 percent more likely to be engaged in classrooms that offered blended learning with the tablets; that is, the instruction combined teacher and technology-directed tasks in creative ways.» (Heinrich et al., 2020, S. 99)	Heinrich et al. (2020): S. 7 S. 22 S. 58 S. 62 S. 64-65 S. 75 S. 90 S. 92 S. 99 S. 108 S. 111 S. 121 S. 138 Huber & Helm (2020): S. 50 Rafalow (2020): S. 32 S. 33 S. 34
«Encouraging Play» bzw. Anknüpfung an die Lebenswelt der Schüler*innen	Hinweise darauf, dass an die Lebenswelt der Schüler*innen und ihre Erfahrungen mit digitalen Endgeräten angeknüpft werden muss	«Teachers, especially at schools serving less privileged students, are positioned to promote cultural mobility by integrating the digital play young people bring to school as a meaningful part of the learning experience. As the literature on technology and education suggests, doing so may mitigate existing inequalities.» (Rafalow, 2020, S. 69)	Heinrich et al. (2020): S. 96 Rafalow (2020): S. 46 S. 47 S. 59 S. 69 S. 70 S. 134 S. 138
Risiken digitaler Lernmittel für Equity			
fehlende Infrastruktur	Hinweise darauf, dass sich fehlende Infrastruktur (digitale Endgeräte, stabile Internetverbindung, passende Hard- und Software) negativ auswirken	«First, many digital learning tools are dependent on the internet and assume full connectivity for instruction to happen. Yet in the districts we observed, district- or school-level internet capacity issues could slow, or in the case of outages, completely halt the effectiveness of these tools for instruction.»	Moore et al. (2018): S. 1 S. 5 S. 6 Heinrich et al. (2020): S. 27 S. 41 S. 68 S. 121-122

		(Heinrich et al., 2020, S. 41)	
mangelhaft ausgebildete Lehrpersonen	Hinweise darauf, dass sich eine mangelhafte technische und didaktische Ausbildung der Lehrpersonen negativ auswirkt	«Technology integration requires teachers [...] to develop not only the technical expertise to manage device usage in their classrooms, but also the skills to promote and support new student-centered learning strategies. Professional development aimed at only the added technical demands on students and teachers will fail to adequately prepare technology enactors to realize the full benefits of its use.» (Heinrich et al., 2020, S. 58)	Heinrich et al. (2020): S. 25 S. 32 S. 100 S. 120
fehlender technischer und mediendidaktischer Support	Hinweise darauf, dass sich fehlender oder unzureichender technischer und/oder mediendidaktischer Support im Schulalltag negativ auswirkt	«Even an emergency request for assistance involved waiting for technology support personnel to drive to the school; thus there was often disparate access to quality educational experiences for students based on the technical expertise of their teacher.» (Heinrich et al., 2020, S. 69)	Heinrich et al. (2020): S. 8 S. 25 S. 28 S. 32 S. 42 S. 107 S. 121-122
Nutzung für Unterhaltungszwecke	Hinweise darauf, dass sich die primäre Nutzung digitaler Medien zu Unterhaltungszwecken negativ auswirkt	«Furthermore, evidence shows that using social media reduces study time (Kirschner and Karpinski, 2010) and can interfere with sleep (for a review, see Cain and Gradisar, 2010). In addition, research on media multitasking while learning revealed negative short-term impacts on academic	Camerini et al. (2018): S. 2492 S. 2497 S. 2499 S. 2500 S. 2503 Huber & Helm (2020): S. 40

		performance when (mobile) media are used for social networking and instant messaging during homework and in class (for a review, see Chen and Yan, 2016), mainly because it leads to attention problems and scattered learning habits, which eventually result in lower grades (Wei et al., 2012).» (Camerini et al., 2018, S. 2492)	
Rein additiver Einsatz digitaler Lernmittel	Hinweise darauf, dass sich eine fehlende Integration digitaler Lernmittel in den Unterricht und eine fehlende Verknüpfung mit den Unterrichtsinhalten negativ auswirken	«[...] insufficient instructor engagement in combination with only using technology for monitoring may exacerbate instead of mitigate factors contributing to low learner engagement or inequitable access to teachers, particularly for students less prepared to engage with digital tools.» (Heinrich et al., 2020, S. 91)	Heinrich et al. (2020): S. 7-8 S. 65 S. 66 S. 91 S. 116-117 Huber & Helm (2020): S. 50 Rafalow (2020): S. 63
«Disciplining play» bzw. Losgelöstheit von der Lebenswelt der Schüler*innen	Hinweise darauf, dass sich eine fehlende Verknüpfung mit der Lebenswelt der Schüler*innen und ihren Erfahrungen mit digitalen Medien negativ auswirkt	«What i hope to convey here is that disciplining play creates incredibly high stakes for children in that it shapes whether they will view their own creative selves as important or not. In other words, disciplining play is a method of alienation that serves as a mechanism for social reproduction in education.» (Rafalow, 2020, S. 152)	Heinrich et al. (2020): S. 95 S. 96 Rafalow (2020): S. 12 S. 23 S. 31 S. 49 S. 50 S. 70 S. 140-141 S. 152
Zugang zu mehreren digitalen Endgeräten	Hinweise darauf, dass sich der Zugang zu	«An increase in digital devices for	Camerini et al. (2018): S. 2497 S. 2500

	mehreren digitalen Endgeräten pro Schüler*in negativ auswirkt	personal use, in turn, led to a significant increase in Internet use for communication and entertainment [...]. Furthermore, increased Internet use for communication and entertainment significantly lowered children's school grades [...].» (Camerini et al., 2018, S. 2497)	S. 2503
Handlungsmöglichkeiten für schulische Fachpersonen			
gut geplante Infrastrukturstrategie	Hinweise auf die Wichtigkeit der genauen Planung digitaler Strategien einer Schule, bzw. Schulgemeinde vor deren Einsatz	«We encourage school districts to explore opportunities for creating infrastructure with partnering organizations including prospective technology vendors, community-based organizations, and educational non-profits (including universities) to prepare for and support the rollout, integration and evaluation of digital learning initiatives – in advance of any technology purchase.» (Heinrich et al., 2020, S. 128)	Moore et al. (2018): S. 8 Heinrich et al. (2020): S. 50 S. 71-72 S. 100-101 S. 128-129 S. 131 S. 132 S. 146 Huber & Helm (2020): S. 56
Technischer Support	Hinweise auf die Wichtigkeit von genügendem, einfach zugänglichem technischem Support im Schulalltag	«[...] teachers' prior experience with technology and the level of support they receive on campus for troubleshooting technology issues can, in turn, affect the time available for student use and for live teacher interactions in supporting student learning with technology.» (Heinrich et al., 2020, S. 104-105)	Heinrich et al. (2020): S. 32 S. 137

<p>Pädagogische Weiterbildungsangebote</p>	<p>Hinweise auf die Wichtigkeit regelmässiger Weiterbildungsangebote für Lehrpersonen im Bereich der (digitalen) Medienbildung</p>	<p>«One of the most effective ways to head off these potential barriers to the success of technology integration in schools and classrooms is to provide professional development that boosts teacher technology knowledge and experience at the start of digital initiatives.» (Heinrich et al., 2020, S. 109)</p>	<p>Heinrich et al. (2020): S. 32 S. 35 S. 45 S. 67 S. 72 S. 80 S. 122 S. 139 S. 148-149</p>
<p>Integration in didaktische Überlegungen</p>	<p>Hinweise auf die Wichtigkeit der didaktischen Integration digitaler Lernmittel in bestehende Strukturen und entlang bekannter Forschungserkenntnisse aus der Didaktik</p>	<p>«Greater live instructor engagement and use of blended learning approaches were also consistently found to be key to student gains through learning with technology, but our classroom observations and interviews with teachers showed that the use of these teaching strategies was closely linked to instructor technical and pedagogical capacities that need to be deliberately and actively cultivated in the rollout of digital learning initiatives.» (Heinrich et al., 2020, S. 122)</p>	<p>Camerini et al. (2018): S. 2501 S. 2503</p> <p>Heinrich et al. (2020): S. 63 S. 68 S. 73 S. 100-101 S. 102 S. 122 S. 138 S. 140-141 S. 143 S. 149</p> <p>Huber & Helm (2020): S. 56 S. 57</p> <p>Rafalow (2020): S. 156 S. 162</p>
<p>Reflexion und Evaluation</p>	<p>Hinweise auf die Notwendigkeit wiederkehrender Reflexion und Evaluation digitaler Strategien auf Schulhaus-, bzw. Schulgemeinden-Ebene</p>	<p>«Lastly, school districts can benefit greatly from building capacities to use the data they have at hand to monitor and evaluate student use of and outcomes with technology.» (Heinrich et al., 2020, S. 123)</p>	<p>Heinrich et al. (2020): S. 51 S. 101 S. 102 S. 132-133 S. 147</p> <p>Rafalow (2020): S. 162 S. 163</p>
<p>Förderung der Medienkompetenz von</p>	<p>Hinweise auf die Wichtigkeit der</p>	<p>«Recommendations and concrete</p>	<p>Camerini et al. (2018): S. 2501 S. 2503</p>

<p>Schüler*innen und Familien</p>	<p>Förderung des reflektierten Umgangs mit digitalen Medien von Schüler*innen und Betreuungspersonen</p>	<p>interventions should be provided for how to communicate and teach a deliberate use of the Internet by children. Interventions should be family- and school-based, thus directed to both children and their parents as central socialization instances.» (Camerini et al., 2018, S. 2501)</p>	<p>Huber & Helm (2020): S. 56 S. 57</p>
-----------------------------------	--	---	---